

Brenda Andreia Lima Pinheiro
Fabio Tiago Vieira Soares Marques
Giovanna Waleska Theodoro Barbosa
Yatherson Lucas Teodoro Souza

**Aplicação enxuta de modelos e princípios
baseados em GQM+Strategies para
aperfeiçoamento de processos de medição e
tomada de decisão no programa Sukatech**

Brasil

Julho, 2025

Brenda Andreia Lima Pinheiro
Fabio Tiago Vieira Soares Marques
Giovanna Waleska Theodoro Barbosa
Yatherson Lucas Teodoro Souza

Aplicação enxuta de modelos e princípios baseados em GQM+Strategies para aperfeiçoamento de processos de medição e tomada de decisão no programa Sukatech

Relatório elaborado como um dos requisitos para aprovação na disciplina INF0407 - Residência Técnica em Sistemas de Informação do Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás.

Professores:
Celso Gonçalves Camilo Júnior
Eliomar Araújo de Lima
Juliano Lopes de Oliveira
Vagner José do Sacramento Rodrigues

Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Bacharelado em Sistemas de Informação

Brasil
Julho, 2025

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Eixo 1 - Cadeia Produtiva	6
1.1.1	Contexto, objetivo e escopo	6
1.1.2	Políticas operacionais e restrições	7
1.1.3	Partes envolvidas	8
1.1.4	Descrição de operações	8
1.1.5	Metas, objetivos, indicadores e fontes	11
1.2	Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo	15
1.2.1	Contexto, objetivos e escopo	15
1.2.2	Políticas operacionais e restrições	16
1.2.3	Partes envolvidas	18
1.2.4	Descrição de operações	19
1.2.5	Metas, objetivos, indicadores e fontes	20
1.3	Eixo 3 - Educação Ambiental	22
1.3.1	Contexto, objetivos e escopo	22
1.3.2	Políticas operacionais e restrições	24
1.3.3	Partes envolvidas	26
1.3.4	Descrição de operações	27
1.3.5	Metas, objetivos, indicadores e fontes	28
1.4	Eixo Transversal - Avaliação	29
1.4.1	Contexto, objetivo e escopo	29
1.4.2	Políticas operacionais e restrições	30
1.4.3	Partes envolvidas	32
1.4.4	Descrição de operações	33
1.4.5	Metas, objetivos, indicadores e fontes	33
1.5	Problemáticas identificadas	35
1.5.1	Problemas identificados nas operações	35
1.5.1.1	Domínio 1, ou Problemas da Ponta Inicial	36
1.5.1.2	Domínio 2, ou Problemas da Ponta Final	37
1.5.2	Problemas identificados na gestão	38
1.6	Motivação dos trabalhos	39
1.6.1	Objetivo geral	39
1.6.2	Objetivos específicos	39
2	DESENVOLVIMENTO	40

2.1	Contexto da Residência Técnica em Sistemas de Informação	40
2.2	Coleta de informações e dados	41
2.3	Métodos, técnicas e instrumentos utilizados	43
2.3.1	Gestão de projeto e tarefas	43
2.3.2	Redação de documentos	43
2.3.3	Criação de diagramas	44
2.3.4	Criação de apresentações	44
2.3.5	Criação de elementos visuais	44
2.4	Divisão de responsabilidades	44
2.5	Solução concebida	45
2.5.1	Arquitetura de Negócios	45
2.5.2	Arquitetura Técnica	49
2.5.3	Protótipo de Alta Fidelidade	57
2.5.4	Roadmap	63
3	CONCLUSÃO	69
3.1	Sugestões para trabalhos futuros	69
3.1.1	Documentação e análise aprofundada de processos operacionais	69
3.1.2	Estruturação tecnológica de eixos de operação	70
3.1.3	Automação de processos operacionais	71
3.1.4	Aperfeiçoamentos na área de ciência de dados	73
3.2	Trabalho desenvolvido em perspectiva	74
	REFERÊNCIAS	76
	APÊNDICES	77
	APÊNDICE A – MODELOS DE PROCESSOS DO EIXO 1 - CADEIA PRODUTIVA	78
	APÊNDICE B – MODELOS DE PROCESSOS DO EIXO 2 - CAPACITAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	80
	APÊNDICE C – MODELOS DE PROCESSOS DO EIXO 3 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	82
	APÊNDICE D – MODELOS DE PROCESSOS DO EIXO TRANSVERSAL - AVALIAÇÃO	84

ANEXOS	85
ANEXO A – TERMO DE RENÚNCIA	87
ANEXO B – TERMO DE RESPONSABILIDADE	89
ANEXO C – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL	91

1 Introdução

O Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos do Estado de Goiás — Sukatech foi instituído pelo Decreto Estadual nº 9.718, de 24 de setembro de 2020 ([GOIÁS, 2020](#)). Ele é gerido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI) e colaborativamente operacionalizado pela organização da sociedade civil Programando o Futuro ([SECTI, 2025](#)). Sobre as suas designações, podemos afirmar que:

“O Sukatech tem a finalidade de apoiar o descarte correto e sustentável de equipamentos, materiais e bens de informática da administração pública estadual e do setor privado. Atuando na construção da logística reversa e economia circular do setor eletroeletrônico, ao passo em que recicla e recondiciona estes resíduos. Além de animar a cadeia produtiva do segmento, o programa ainda capacita a população em tecnologia, promovendo conscientização social a respeito do descarte correto destes materiais, bem como a habilitação dos mesmos para atuarem neste setor.” ([SECTI, 2022](#), p. 2)

O programa Sukatech é estruturado através de quatro eixos de ação:

- Eixo 1 - Cadeia Produtiva;
- Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo;
- Eixo 3 - Educação Ambiental;
- Eixo Transversal - Avaliação.

De acordo com o relato do gerente de Difusão de Ciência e Tecnologia da SECTI, Thiago Angelino, o Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos do Estado de Goiás — Sukatech se encontra em um momento de significativa expansão após alguns anos de operações de validação. Construído através de uma parceria com uma organização da sociedade civil chamada Programando o Futuro, o programa se estabeleceu no coração da administração pública goiana como iniciativa inovadora de bastante sucesso, conquistando prêmios como Prêmio Goiás Sustentável em 2023 ([SECTI, 2023](#)) e Prêmio Enap de Inovação no Setor Público em 2024 ([ALVES, 2024](#)). Alguns pontos em seus processos de prestação de contas e avaliação de resultados, no entanto, causam fricção entre as organizações parceiras:

- A processo de prestação de contas mensal entre Programando o Futuro e SECTI é lento e às vezes atrasado, dependendo do preenchimento manual de planilhas com dados históricos do programa;

- A lentidão e as inconsistências derivadas da consolidação manual de dados do programa causam extensos retrabalhos em momentos de submissão de relatórios e diagnósticos tardios de problemas.

Iniciamos, então, uma imersão no contexto do programa.

1.1 Eixo 1 - Cadeia Produtiva

1.1.1 Contexto, objetivo e escopo

O Eixo 1 visa estruturar logística reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) no Estado de Goiás. Apesar do seu foco prioritário na administração pública, este eixo também atende a demandas da sociedade civil e do setor privado. A sua operação é viabilizada por meio de uma rede de Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) e polos descentralizados, denominado Sukatech Labs, que recebem resíduos provenientes de desfazimentos institucionais, doações da sociedade civil, campanhas de arrecadação e Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

Figura 1 – Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no CRC Bairro Floresta

Fonte: Arquivo pessoal de Giovanna Barbosa

O principal objetivo deste eixo é estruturar e operacionalizar a logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos, priorizando a triagem, recondicionamento, redistribuição para inclusão digital e o descarte ambientalmente adequado dos materiais não aproveitáveis.

As seguintes metas foram estabelecidas pelo seu Plano de Trabalho regente (SECTI, 2022):

- O recebimento e processamento mínimo de 250 toneladas de REEE por ano;
- O recondicionamento e redistribuição de pelo menos 2000 computadores funcionais;
- A correta destinação de 100% dos resíduos não aproveitáveis a recicladoras parceiras certificadas;
- A ampliação da rede de CRCs e Sukatech Labs para ao menos cinco unidades;
- A geração de receita por meio da comercialização de resíduos recicláveis, contribuindo com a sustentabilidade financeira do programa.

Para atingir as metas supracitadas, o Eixo 1 coordena e administra as seguintes atividades:

- Recebimento de equipamentos via doações, campanhas, desfazimentos e PEVs;
- Triagem e classificação dos resíduos conforme estado e viabilidade de reuso;
- Reconcondicionamento e redistribuição dos equipamentos a instituições públicas e projetos de inclusão digital;
- Encaminhamento de rejeitos para empresas recicladoras parceiras licenciadas;
- Registro e rastreamento de lotes e componentes reutilizáveis por meio de planilhas e sistemas de monitoramento;
- Monetização de materiais recicláveis como plástico e metais para garantir a sustentabilidade do programa.

1.1.2 Políticas operacionais e restrições

A operação segue os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) (SECTI, 2022) e normativas locais sobre economia circular e logística reversa. Cada item ou subconjunto recebido é rastreado por lote, e somente equipamentos com potencial de recondicionamento são mantidos em estoque. Itens inservíveis são destinados à cadeia de reciclagem.

As suas atividades estão limitadas à capacidade física dos CRCs e dos polos descentralizados, a sua operação depende da disponibilidade de técnicos e pessoal capacitado.

1.1.3 Partes envolvidas

Instituições

- **Empresas de Reciclagem** recebem resíduos inservíveis para tratamento;
- **Órgãos Públicos** realizam pedidos de desfazimento;
- **Secretaria de Estado de Tecnologia, Ciência e Inovação de Goiás (SECTI)** media processos de desfazimento.

Personas

- **Operadores de CRC** executam atividades práticas de triagem, acondicionamento e separação de materiais recicláveis;
- **Gestores de Polo** supervisionam as operações nos Sukatech Labs, organiza logística de coleta e promove ações de capacitação;
- **Motoristas** realizam o transporte físico de materiais entre pontos de coleta e CRCs;
- **Técnicos de Manutenção** executam a triagem e análise técnica, manutenção e montagem de computadores.
- **Técnicos de Logística** são responsáveis pelo recebimento, descarregamento, organização de estoque e envio de materiais.
- **Operadores de Sistema** atuam no sistema de gestão de resíduos, registram recebimentos, agendam coletas e organizam documentos;
- **Doadores Privados** realizam doações espontâneas em campanhas, PEVs ou entregas diretas. Um doador pode ser:
 - uma pessoa física;
 - uma pessoa jurídica no setor privado ou terceiro setor.
- **Representantes de Doadores Público** viabilizam desfazimentos de bens, facilitando processos via SEI.
- **Beneficiários** são entidades que solicitam e recebem equipamentos reconicionados.

1.1.4 Descrição de operações

O Eixo 1 se destaca como eixo mais integrado a um sistema de software dentre todos os eixos do programa: a sua gestão é realizada principalmente através de um sistema web encomendado sob medida pela Programando o Futuro para administrar todos os

Centros de Recondicionamento de Computadores sob a sua responsabilidade. Esse sistema é utilizado através de navegadores e hospedado em servidores *offsite* controlados pela organização. Dentre as suas funcionalidades mais críticas, destacamos:

- Restrições de acesso a funcionalidades ou módulos do sistema através da utilização de perfis com propósitos distintos (por exemplo, perfil de gerência de coletas, perfil de gerência de triagem);
- Gerenciamento e facilitação de agendamentos de coletas de resíduos eletroeletrônicos;
- Rastreamento granular da origem, do caminho e do destino de cada item de cada lote dentro e fora do Centro de Recondicionamento de Computadores;
- Monitoramento da situação legal de parceiros recicladores através da compilação e verificação de seus certificados de operação.

Figura 2 – Computador utilizado para registros no sistema de gestão

Fonte: Arquivo pessoal de Giovanna Barbosa

Acreditamos que este sistema é o sistema com o maior potencial de fornecimento de atualização de dados em tempo real, já que é possível utilizar uma Interface de Programação de Aplicações (API) para coletar informações-chave de seu banco de dados. Notamos, inclusive, que a iniciativa para criar painéis de observação de dados para o Eixo 1 já fez tímidos avanços na utilização desta alternativa: um painel construído com Microsoft Power BI já é alimentado com dados básicos deste sistema.

Observamos, no entanto, que algumas das deficiências do software de gestão têm sido supridas através do uso de um sistema de pastas e planilhas administradas através do Google Drive:

- A sistematização de processos de desfazimento, controle de recebimentos e compartilhamento de informações com a SECTI;
- A organização de documentos específicos para o processo de desfazimento;
- O rastreamento do estado de lotes através da vinculação de fotos tiradas no momento da triagem.

Figura 3 – Exemplo de planilha para controle interno

Identificação	Origem de Orçamento
202418037007135	Superintendência de Operações e Serviços de Tecnologia da Informação
202410902000103	COOPARCELARIAS - Palácio Pedro Ludovico Teixeira
202400020016770	Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Goiás
202400015000549	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAM (PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA)
202400015000077	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAM (PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA)
202400003016060	Procuradoria Geral do Estado
202400006096397	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - DE PNEUS DOBROS
202100010045905	Secretaria de Estado da Saúde - Hospital de Doenças Tropicais, Anaxástor - 1902
202400007104925	polícia civil
202300010031022	Hospital Estadual da Mulher - HEMO
202300010056069	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
202417576004531	Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (ex Jardim Goiás, Goiânia - 102)
202400002142456	23ª Companhia Polícia Militar - 23ª CPMTSP CPM
202400002149538	47ª Companhia Independente de Polícia Militar do Estado de Goiás - (Inhaímas/GO)
202500003000437	PGE (Procuradoria Geral do Estado)
202416448093219	Polícia Penal (2 pontos: no Jardim da Luz e na BR153 em Aguiar de Goiás)
202500007004470	Delegacia Geral da Polícia Civil
2023000402686	Secretaria de Estado da Saúde (pontões no Bico do Sapo e 11 e 12)
202400020006653	Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Marzagão
202500011004544	Comando da Academia e Centro Bombardeiro Militar - Jardim Lacerda/GO
202400002062597	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS / 23ª BPM (2ª CPM) - Aguiar de Goiás
202414304001512	EFG Moinhos - FUMAP
202500020000267	Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Inhaímas
20250002009325	UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE INHAÍMAS
202400020016369	POLÍCIA MILITAR - Churrasco do Estado - Mato Estrangeiro
202400002109382	Secretaria de Estado da Saúde - HEMO
202400002109382	Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - 1902
202400002109382	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SECAM

Fonte: Arquivo pessoal de Giovanna Barbosa

As atividades do Eixo 1 são apoiadas por caminhões de coleta e uma extensa infraestrutura física em seus CRCs, Sukatech Labs, e PEVs distribuídos pelo estado. Fluxos de processos de logística são iniciados a partir de solicitações de coleta, e são mais detalhados em diagramas disponíveis no Apêndice A.

Os materiais podem ter quatro origens distintas: desfazimentos de órgãos públicos, campanhas públicas de arrecadação, doações diretas e entregas em PEVs. Após o recebimento, os itens são analisados manualmente para separação entre:

- Equipamentos com potencial de recondiçãoamento;
- Equipamentos danificados, mas com peças reutilizáveis;
- Resíduos não reaproveitáveis (destinados à cadeia de reciclagem).

Os equipamentos selecionados seguem para diagnóstico técnico e reparo, com rastreabilidade mantida via planilhas e sistema de gestão de resíduos. Após validação

de funcionamento, os dispositivos são redistribuídos para escolas, organizações sociais e outras entidades cadastradas. Os resíduos não aproveitáveis são destinados a empresas ou cooperativas de reciclagem, com acompanhamento e registro do peso e tipo de material.

A operação do Eixo 1 pode ocorrer sob diferentes condições, que impactam diretamente os fluxos operacionais e a gestão logística dos resíduos eletroeletrônicos. Os modos são:

- Operação regular, ou seja, funcionamento padrão, com entrada contínua de materiais provenientes de desfazimentos, doações, e PEVs. Ela inclui atividades rotineiras de triagem, manutenção, recondicionamento e redistribuição.
- Operação de campanha, isto é, ocasiões pontuais (como campanhas de arrecadação), exigindo adaptação temporária de fluxos, reforço de equipe, espaço e transporte.

O Eixo 1 utiliza, ainda, termos de renúncia e de responsabilidade para mediar doações e desfazimentos. Os termos podem ser consultados nos Anexos A e B.

1.1.5 Metas, objetivos, indicadores e fontes

As metas estabelecidas para o Eixo 1 correspondem a 50% das metas para todo o programa Sukatech, e expressam aspirações relacionadas a volume de processamento de resíduos eletroeletrônicos, políticas de logística reversa e potenciais fontes de monetização.

Meta 1 - Adequação e Estruturação do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC)

Objetivo geral

Reestruturação física da Unidade CRC - polo de economia circular com os requisitos mínimos indispensáveis para o beneficiamento de 750 toneladas (250 t/ano) de resíduos eletroeletrônicos durante o período de execução do projeto.

Objetivos específicos

- **M1OE1:** Adequação de mobiliário;
- **M1OE2:** Manutenção.

Indicadores declarados

- Reforma realizada;
- Equipamentos adquiridos;

- Expansão da capacidade de processamento de resíduos.

Fonte declarada

Programando o Futuro.

Meta 2 - Estruturação dos Polos Descentralizados de Economia Circular (Sukatech Labs)

Objetivo geral

Estruturação física de 5 polos descentralizados de economia circular para o beneficiamento de resíduos eletroeletrônicos durante o período de execução do projeto.

Objetivos específicos

- **M2OE1:** Identificar possíveis cidades parceiras com base em critérios como desejo do município, existência de coleta seletiva, contingente populacional e localização na Região Metropolitana de Goiânia ou entorno do Distrito Federal;
- **M2OE2:** Criar “enxoval” para os municípios (minuta de Lei, Convênio, Plano de trabalho, artes de divulgação);
- **M2OE3:** Assinar Termo de Cooperação com responsabilidades entre Prefeitura, Programando o Futuro e Gestão Sukatech.

Indicadores declarados

- Número de parcerias realizadas;
- Número de Sukatech Labs implantados;
- Alunos formados;
- Resíduos coletados no interior.

Fonte declarada

SECTI e Programando o Futuro.

Meta 3 - Coleta, Recondicionamento e Redistribuição de Computadores

Objetivo geral

Expandir a coleta, recondicionamento e redistribuição de equipamentos eletroeletrônicos oriundos da administração pública, sociedade civil e setor privado.

Objetivos específicos

- **M3OE1:** Criação de cadeia logística eficiente:
 - **M3OE1.1:** Distribuição de PEVs em órgãos públicos;
 - **M3OE1.2:** Recolhimento e logística dos bens;
 - **M3OE1.3:** Entrega à estação de metarreciclagem.
- **M3OE2:** Criação de Software Centralizado de Gestão;
- **M3OE3:** Criação de Plataforma Digital de Descarte;
- **M3OE3.1:** Construção de plano de economia para parcerias.
- **M3OE4:** Desenhar e publicar política de doação com link e formulário no site.

Indicadores declarados

- Toneladas de material coletado;
- Número de PEVs instalados;
- Número de computadores recondicionados;
- Número de entidades beneficiadas;
- Número de alunos e beneficiários.

Fontes declaradas

SECTI e Programando o Futuro.

Meta 4 - Tratamento dos Polímeros Plásticos

Objetivo geral

Coletar, processar e redirecionar o termoplástico, promovendo o reaproveitamento e a valorização dos resíduos plásticos.

Objetivos específicos

- **M4OE1:** Implantação da linha de processamento dos resíduos plásticos;
- **M4OE2:** Processamento e triagem dos plásticos;
- **M4OE3:** Destinação adequada dos termoplásticos.

Indicadores declarados

- Toneladas de plástico coletado;
- Toneladas de plástico processado;
- Toneladas de plástico redirecionado.

Fonte declarada

Programando o Futuro.

Meta 5 - Monetização dos resíduos recicláveis

Objetivo geral

Reverter ao programa os recursos financeiros obtidos com a venda dos materiais não passíveis de acondicionamento.

Objetivos específicos

- **M5OE1:** Criar política de retorno financeiro até 2024;
- **M5OE2:** Criar modelo de prestação de contas;
- **M5OE3:** Criar plano de investimento a partir do valor arrecadado.

Indicadores declarados

- Política criada;
- Toneladas de material vendido;
- Valor arrecadado e retornado ao programa.

Fonte declarada

Programando o Futuro.

1.2 Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo

1.2.1 Contexto, objetivos e escopo

O Eixo 2 do Programa Sukatech se concentra na capacitação profissional e no fomento ao empreendedorismo, estabelecendo um caminho para a inclusão produtiva e digital de populações estratégicas. Seus objetivos centrais incluem a qualificação da população em áreas tecnológicas, com uma meta de emissão de 2.100 certificados em cursos focados em aspectos de economia circular e inclusão social. As formações são destinadas a um público a partir de 12 anos, com políticas claras para garantir a equidade de gênero (60% das vagas para mulheres), a inclusão de pessoas afrodescendentes e com deficiência, e a priorização de indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Figura 4 – Formatura de 55 alunos no CRC Bairro Floresta

Fonte: Programando o Futuro

Para alcançar esses objetivos, o eixo estrutura-se em torno de uma trilha empreendedora que integra conhecimento técnico com o desenvolvimento de competências para a geração de renda, culminando na certificação via Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). O programa também contempla o Projeto Idoso Tech, uma iniciativa de inclusão digital voltada para 360 idosos em vulnerabilidade socioeconômica, com uma formação de 60 horas dividida em três módulos.

Como incentivo ao empreendedorismo, o Eixo 2 gerencia a concessão de créditos sociais no valor de R\$5.000,00 para até 40 participantes que se destacam nos cursos. Essa ação representa um investimento total de R\$200.000,00 destinado a fomentar iniciativas

empreendedoras, com critérios de seleção que privilegiam concluintes integrais dos cursos, maiores de 18 anos, inscritos no CadÚnico e que demonstrem comprometimento e bom desempenho.

O escopo de atuação do eixo abrange os seguintes cursos e módulos de capacitação:

Tabela 1 – Cursos de capacitação oferecidos pelo programa Sukatech

Cursos	Carga horária	Vagas por ano	Vagas por turma
Informática Básica	45 horas	500	20
Montagem e Manutenção de Computadores e Celulares	70 horas	120	20
Eletrônica e Robótica Livre	45 horas	200	15

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 2 – Módulos de capacitação oferecidos no projeto piloto Idoso Tech

Módulos	Carga horária	Vagas totais	Vagas por turma
Alfabetização e Socialização Digital	20 horas	360	30
Serviços e Proteção Online	20 horas	360	30
Aplicações Práticas das Tecnologias Digitais	20 horas	360	30

Fonte: Elaborado pelos autores.

1.2.2 Políticas operacionais e restrições

As operações do Eixo 2 são guiadas por um conjunto de políticas predeterminadas que asseguram o alinhamento entre os seus objetivos sociais e pedagógicos. As políticas de inclusão social são um pilar do eixo, determinando a manutenção de 60% das vagas para o público feminino, a reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência, e a priorização de candidatos inscritos no CadÚnico.

Para a certificação, todos os certificados são emitidos sob o padrão do PRONATEC, com assinatura conjunta do Sukatech e da SECTI. A concessão do crédito social segue critérios públicos e transparentes, mantendo a proporção de 60% para mulheres e incentivando a formalização como Microempreendedor Individual (MEI). A gestão pedagógica é baseada na avaliação contínua e na documentação sistemática do progresso dos alunos.

Para serem aprovados, os estudantes devem concluir os cursos de capacitação com um “desempenho satisfatório” — cujos critérios não são especificados pelo Plano de Trabalho — e frequência mínima de 75% da carga horária total do curso.

Tabela 3 – Tabela de decisão para aprovação em cursos de capacitação

Desempenho em atividades	Frequência	Decisão
Satisfatório	$\geq 75\%$	Aprovado
Satisfatório	$< 75\%$	Reprovado
Insatisfatório	$\geq 75\%$	Reprovado
Insatisfatório	$< 75\%$	Reprovado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a emissão de certificados, estudantes de todas as idades precisam apresentar os seguintes documentos:

1. Certidão de nascimento ou casamento;
2. RG¹;
3. CPF;
4. Comprovante de endereço (emitido há, no máximo, 3 meses da data de apresentação);
5. Comprovante de escolaridade:
 - a) Certificado de conclusão do ensino fundamental e seu respectivo histórico escolar, e/ou
 - b) Certificado de conclusão do ensino médio e seu respectivo histórico escolar, e/ou
 - c) Declaração de matrícula no ensino médio (caso esteja cursando).

Estudantes homens maiores de 18 anos precisam apresentar, ainda, o seu certificado de reservista. Por fim, estudantes menores de 18 anos devem apresentar os seguintes documentos adicionais:

1. CPF do responsável legal;
2. Autorização do responsável legal².

O funcionamento do eixo também está sujeito a restrições operacionais claras. A capacidade das turmas é limitada a 20 alunos para os cursos de Informática e Montagem/Manutenção, e 15 alunos para Eletrônica e Robótica. A infraestrutura está restrita às instalações em Goiânia e Senador Canedo, que contam com laboratórios equipados com

¹ O registro do documento no sistema deve coletar dados sobre o órgão expedidor do documento de identificação e a sua data de emissão.

² O modelo de autorização do responsável legal é apresentado no Anexo D.

computadores, osciloscópios, impressoras 3D e outras ferramentas especializadas. Existem, ainda, restrições de elegibilidade, como a idade mínima de 12 anos para os cursos regulares e 18 anos para o crédito social, além da necessidade de conclusão do Ensino Médio (ou estar cursando) para acesso ao benefício. O orçamento para o crédito social é fixo em R\$200.000,00, seguindo as diretrizes do Fundo Protege.

Figura 5 – Sala de aula no CRC Bairro Floresta

Fonte: Arquivo pessoal de Giovanna Barbosa

1.2.3 Partes envolvidas

Instituições

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI);
- Programando o Futuro;
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS);
- Ministério da Educação (MEC) via Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

Personas

- **Coordenadores Gerais** supervisionam a gestão do projeto, a seleção de pessoal e a elaboração de relatórios;
- **Coordenadores Psicopedagógicos** desenvolvem o plano pedagógico, coordenam os educadores e avaliam o processo de ensino-aprendizagem;

- **Supervisores Técnicos** gerenciam os laboratórios, o estoque de equipamentos e as atividades da equipe técnica;
- **Supervisores Administrativos** conduzem as rotinas de Recursos Humanos (RH), finanças e administração geral;
- **Educadores** ministram as aulas, registram a frequência de estudantes, aplicam avaliações e acompanham o desenvolvimento das turmas;
- **Educandos** participam das aulas e atividades, sendo o foco principal do processo de capacitação. Subcategorias:
 - **Estudante da capacitação regular:** Participante das formações tecnológicas;
 - **Idoso participante:** Beneficiário do Projeto Idoso Tech;
 - **Empreendedor:** Estudante beneficiado com o crédito social.

1.2.4 Descrição de operações

O Eixo 2 opera em um ambiente educacional e tecnológico, com suas atividades centralizadas na sede do programa Sukatech no Bairro Floresta em Goiânia e no Sukatech Lab em Senador Canedo. O modelo de funcionamento é uma parceria público-privada entre a SECTI e a Programando o Futuro, com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS) para o Projeto Idoso Tech.

Figura 6 – Exemplo de estrutura de arquivos do Eixo 2 no Google Drive

Fonte: Arquivo pessoal de Giovanna Barbosa

A gestão administrativa e pedagógica do eixo é amplamente apoiada por ferramentas digitais. O Google Drive funciona como repositório central para o armazenamento de dados, enquanto planilhas no Google Sheets são utilizadas para registros de turmas, e o Google

Forms facilita o processo de matrícula online, caracterizando um ambiente operacional híbrido que combina a formação presencial com uma gestão digitalizada.

Em seu modo normal de operação, o eixo funciona em sua capacidade padrão durante o período letivo regular. Neste modo, todos os laboratórios e recursos tecnológicos estão plenamente operacionais, e a equipe completa de instrutores, coordenadores e monitores está disponível. Todos os fluxos de matrícula, avaliação e certificação transcorrem normalmente, com aulas ofertadas nos turnos matutino e vespertino, além do noturno sob demanda.

Em momentos de recesso, o eixo pode transitar para um modo de operação de férias. O funcionamento é reduzido, com as atividades pedagógicas temporariamente interrompidas. O foco se volta para tarefas administrativas e de manutenção preventiva, conduzidas por uma equipe mínima que também se dedica ao planejamento estratégico para o próximo período letivo.

Em períodos de avaliação final, o eixo pode entrar em um modo de avaliação intensiva. Um cronograma especial é adotado para a aplicação dos testes, com a possível alocação de recursos adicionais, como monitores extras. Ativam-se protocolos de avaliação formal e a documentação dos resultados é centralizada para garantir a integridade do processo de certificação.

Visando o aprimoramento contínuo, é possível implementar um modo de capacitação de educadores destinado ao treinamento e à atualização da equipe pedagógica. Embora possa afetar temporariamente algumas turmas, seu foco é o desenvolvimento de metodologias e técnicas de ensino, utilizando os próprios laboratórios do programa para as atividades de formação.

Por fim, observamos uma operação especial para o projeto piloto das capacitações do projeto Idoso Tech com uma estrutura própria e paralela. As aulas ocorrem em horários fixos (segundas, quartas e sextas, das 09h às 10h30), com um cronograma de duas turmas anuais. Este modo gerencia até seis turmas de 30 alunos em diferentes municípios goianos.

Diagramas no Apêndice B reúnem modelagens de processos do Eixo 2.

1.2.5 Metas, objetivos, indicadores e fontes

Meta 6 - Capacitação da População

Objetivo geral

Emissão de 2.100 certificados nos cursos de tecnologia desenvolvidos no polo de economia circular e logística reversa do programa Sukatech.

Objetivos específicos

- **M06OE1:** Realização do curso de formação em Informática Básica e Empreendedorismo com no mínimo 540 vagas ofertadas por ano;
- **M06OE2:** Realização do curso de formação em Montagem e Manutenção de Computadores e de Celulares e Empreendedorismo com no mínimo 540 vagas ofertadas por ano;
- **M06OE3:** Realização do curso de formação em Eletrônica e Robótica Livre e Empreendedorismo com no mínimo 540 vagas ofertadas por ano.

Indicadores declarados

- Número de pessoas matriculadas por curso.
- Número de Certificações por curso.

Fontes declaradas

Planilhas no Google Drive.

Meta 7 - Capacitação em Inclusão Digital Idoso Tech

Objetivo geral

Projeto piloto de capacitação de idosos em situação de vulnerabilidade social no uso de tecnologias digitais, integrando-os à sociedade digital e promovendo sua inclusão tanto social quanto digital.

Objetivos específicos

Não encontramos objetivos específicos definidos para a Meta 7.

Indicadores declarados

Não encontramos indicadores definidos para a Meta 7.

Fontes declaradas

Não encontramos fontes para os indicadores para a Meta 7.

Meta 8 - Trilha Empreendedora

Objetivo geral

A certificação de pessoas na trilha de formação do Programa, por meio de certificado de qualificação do PRONATEC.

Objetivos específicos

- **M08OE1:** Montar plano de ensino em parceria com o PRONATEC;
- **M08OE2:** Criar modelo de avaliação dos alunos, pelos professores;
- **M08OE3:** Criar Estratégia de acompanhamento e monitoramento dos alunos que recebem o crédito social.

Indicadores declarados

- Número de pessoas que concluíram a trilha de capacitação de forma integral;
- Média avaliativa dos alunos.

Fontes declaradas

Planilhas no Google Drive e Planos de Avaliação Aplicados pelos professores.

1.3 Eixo 3 - Educação Ambiental

1.3.1 Contexto, objetivos e escopo

Todas as atividades de formação cidadã e ambiental do programa Sukatech são gerenciadas sob a alçada do Eixo 3 - Educação Ambiental. O Eixo 3 abriga duas grandes metas do programa Sukatech: Campanhas Educacionais (Meta 9) e Capacitação Institucional (Meta 10). As ações de Campanhas Educacionais têm como objetivo educar a população geral sobre a importância do descarte correto e responsável de resíduos eletroeletrônicos em uma série de ações de abordagem direta e sensibilização. Para o cumprimento da Meta 9, o programa organiza três grandes modalidades de campanhas de educação ambiental:

- Caravanas de descarte;
- Gincanas nas escolas;
- Exibições ou mostras.

Dos três tipos de campanha, apenas caravanas de descarte e gincanas nas escolas são formalmente documentadas pelo Plano de Trabalho (SECTI, 2022). O último tipo foi reportado informalmente em uma das reuniões que tivemos com funcionários da Programando o Futuro.

A Meta 9 visa aumentar o volume de coleta e processamento de lixo eletrônico oriundo da administração pública capacitando gestores de patrimônios de órgãos públicos do Estado de Goiás. Através de um Workshop de Movimentação de Bens, o programa Sukatech busca educar gestores de patrimônio sobre os caminhos processuais para o patrimônio estatal que chegou ao fim de sua vida útil, explicando como esses equipamentos podem ser processados pelo programa Sukatech através de ações de desfazimento ou redirecionamento (regidas pelo Eixo 1 - Cadeia Produtiva) de forma continuada através de parcerias com órgãos públicos. O Eixo 3 se estabelece, portanto, como uma das portas de entrada para o início do fluxo de desfazimento do Eixo 1.

Figura 7 – Imagem de divulgação de Caravana de Descarte na Cidade de Goiás

Fonte: Redes sociais do Programa Sukatech

1.3.2 Políticas operacionais e restrições

O Plano de Trabalho (SECTI, 2022) estabelece a realização de, no mínimo, 6 campanhas de educação ambiental durante a sua regência. Há uma sugestão de priorização de municípios de acordo com a sua expressividade populacional no estado: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Valparaíso e Senador Canedo. No entanto, municípios que não foram citados podem requisitar a visita de campanhas do programa Sukatech através de uma solicitação de parceria pelas suas prefeituras.

Uma equipe itinerante cria um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) temporário em uma região da cidade onde a população pode direcionar todo o seu lixo eletrônico. Essa ação, portanto, também é uma das portas de entrada para o início do fluxo de campanha do Eixo 1.

Figura 8 – Caravana de descarte em Senador Canedo

Fonte: ALÔTV Brasil.

As gincanas nas escolas deverão acontecer em até 30 escolas do estado. Os critérios de seleção de escolas são:

1. Escolas públicas próximas aos polos Sukatech criados ao longo da implementação do programa;
2. Escolas públicas que possuam formação em tecnologia e informática em sua grade ou currículo;
3. Escolas das cidades onde forem realizadas as Caravanas do Descarte;

4. Escolas que tenham interesse em conhecer o programa.

O roteiro de atividades pedagógicas é construído pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (SEDUC).

As gincanas englobam a realização de palestras sobre a importância do lixo eletrônico e a aplicação de atividades lúdicas e interdisciplinares, adaptadas a cada faixa etária. Essa ação também é uma das portas de entrada para o início do fluxo de campanha do Eixo 1 - Cadeia Produtiva, uma vez que é realizada a coleta de lixo eletrônico entre turmas das escolas. Há um incentivo de premiação para turmas ou escolas que recolherem a maior quantidade de resíduos, atribuindo-se pontuação específica para cada tipo de lixo eletrônico recolhido.

Figura 9 – Escolas vencedoras de gincana em Padre Bernardo

Fonte: Redes sociais do Programa Sukatech

Embora o Plano de Trabalho sugira uma premiação em computadores ou outros aparelhos recondicionados, ouvimos relatos de premiação com pizza ou passeios. Para a Meta 9, o Plano de Trabalho estabelece uma frequência de um workshop de capacitação por ano (SECTI, 2022). Este workshop pode ser oferecido em duas modalidades: presencial e online. O workshop envolve a apresentação do Decreto Estadual nº 9.718 que regulamenta o programa Sukatech, destacando o programa como parceiro logístico para a destinação

de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos da administração pública do estado. Os critérios de priorização de órgãos públicos do estado são:

1. Órgãos de maior estrutura administrativa;
2. Órgãos com maior volume de produção de material eletroeletrônico residual.

1.3.3 Partes envolvidas

Instituições

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI);
- Secretaria de Estado de Educação de Goiás (SEDUC);
- Programando o Futuro;
- Órgãos públicos do Estado de Goiás;
- Prefeituras de municípios goianos;
- Escolas de municípios goianos.

Personas

- **Coordenadores da SECTI** estruturam e coordenam ações institucionais, criando uma ponte entre o programa Sukatech, a SEDUC e órgãos públicos;
- **Coordenadores da SEDUC** estruturam ações pedagógicas interdisciplinares e adaptáveis para diversas faixas de idade;
- **Coordenadores de Eventos** coordenam e gerenciam todas as campanhas realizadas pelo programa Sukatech, organizando a Agenda de Eventos e preenchendo a planilha de prestação de contas;
- **Representantes da Prefeituras** solicitam e facilitam parcerias com o programa Sukatech a nível municipal;
- **Representantes de Escolas** solicitam e facilita parcerias com o programa Sukatech a nível de escola;
- **Educadores** atuam em campanhas como a ponte entre educação ambiental e educandos, coordenando atividades educativas, fazendo ou facilitando palestras e rodas de discussão;
- **Educandos** participam de atividades educativas. Subcategorias:

- **Estudante:** Participante de gincanas nas escolas;
- **Gestor de patrimônio:** Participante do Workshop de Movimentação de Bens e/ou outras ações educativas.
- **População geral:** Participante de caravanas de descarte e/ou outras ações educativas.

1.3.4 Descrição de operações

A operacionalização do Eixo 3 - Educação Ambiental engloba a utilização do sistema de gestão centralizado amplamente operado através do Eixo 1 - Cadeia Produtiva, uma vez que campanhas educativas são um dos métodos de entrada para os fluxos de coleta e triagem do Eixo 1.

Observamos, ainda, que a gerência de campanhas envolve também um conjunto de documentos administrados via Google Drive e a manutenção de uma agenda de eventos. O Plano de Trabalho sugere uma lista de meses significativos para as atividades de campanha (SECTI, 2022):

- **Maio:**

- Dia Mundial da Reciclagem;
- Aniversário do Sukatech.

- **Junho:**

- Campus Party Goiás;
- Dia Mundial do Meio Ambiente;
- Semana Estadual da Reciclagem e do Meio Ambiente.

- **Setembro:**

- Dia do Cerrado.

- **Outubro:**

- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;
- Dia Mundial do Lixo Eletrônico.

Diagramas no Apêndice C reúnem modelagens de processos do Eixo 3.

1.3.5 Metas, objetivos, indicadores e fontes

Meta 9 - Campanhas Educacionais

Objetivo geral

Realizar campanhas de educação ambiental, com vistas à conscientização da população para a importância do descarte de lixo eletrônico.

Objetivos específicos

- **M09OE1:** Realização de no mínimo 6 ações de conscientização ambiental;
- **M09OE2:** Realização de gincanas educacionais em pelo menos 30 escolas;
- **M09OE3:** Realização das caravanas do descarte.

Indicadores declarados

- Número de eventos realizados;
- Número de instituições beneficiadas;
- Número de pessoas atendidas;
- Número de cidades atendidas.

Fontes declaradas

Agenda de Eventos.

Meta 10 - Capacitação Institucional

Objetivo geral

Capacitação dos gestores de patrimônio de órgãos públicos em relação à destinação de resíduos eletrônicos.

Objetivos específicos

M010OE1: Capacitação dos gestores de patrimônio de órgãos públicos em relação à destinação de resíduos eletrônicos.

Indicadores declarados

- Número de workshops realizados;
- Número de órgãos participantes;
- Número de parcerias firmadas.

Fontes declaradas

Agenda de Eventos.

1.4 Eixo Transversal - Avaliação

1.4.1 Contexto, objetivo e escopo

O Eixo Transversal - Avaliação nasce da necessidade de um processo contínuo de avaliação do programa Sukatech. O Plano de Trabalho cita os seguintes problemas como os mais latentes da falta de monitoramento de programas públicos (SECTI, 2022):

- Erros cíclicos, ou seja, erros que se perpetuam sem detecção nas iterações de atividades do programa;
- Distribuição ou gasto ineficiente de recursos;
- Resultados abaixo do esperado.

Para atacar essa problemática, o programa Sukatech criou a Meta 11 - Aperfeiçoamento do Processo de Avaliação do Programa com o objetivo geral de elaborar ferramentas intuitivas de avaliação. Conforme estabelecido no acordo de responsabilidade pela operação do programa Sukatech, a organização Programando o Futuro deve enviar, mensalmente, dados semi estruturados relacionados a indicadores de execução dos três eixos de operação do programa. O compartilhamento desses dados semi estruturados para a SECTI é realizado através do preenchimento manual mensal de uma planilha única hospedada na plataforma Google Drive. Essa planilha armazena dados históricos do programa desde 2021 divididos em 13 abas.

Figura 10 – Planilha de dados históricos

DATAS	NOME CARAVANA	LOCAL	CIDADE	ENDEREÇO
22 A 24/07/2021	CAMPUS PARTY 2021	PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING	GOIÂNIA	PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING
20 A 21/11/2021	MUTIRÃO IRIS REZENDE FEIRA MORADA DO SOL	FEIRA MORADA DO SOL	GOIÂNIA	FEIRA MORADA DO SOL
2/11/2022	CARAVANA DOS ALUNOS	SUKATECH	GOIÂNIA	
3/12/2022	SUKATECH-GOIATUBA	PRAÇA PRINCIPAL GOIATUBA	GOIATUBA	
4/9/2022	MUTIRÃO IRIS REZENDE- JARDIM OBOPURU	IRIS REZENDE	GOIÂNIA	
3/13/2022	MUTIRÃO IRIS REZENDE	IRIS REZENDE	GOIÂNIA	
3/11/2022	CARAVANA DOS ALUNOS	SUKATECH	GOIÂNIA	
4/9/2022	MUTIRÃO IRIS REZENDE- JARDIM OBOPURU	IRIS REZENDE	GOIÂNIA	
6/15/2022	GOIANIA	SETOR VERA CRUZ	GOIÂNIA	AVENIDA ARGENTINO MONTEIRO
5/29/2022	CALDAS NOVAS	PRAÇA MESTRE ORLANDO	CALDAS NOVAS	AV. ORCALINO SANTOS, 283
6/3/2022	IPIRANGA DE GOIÁS	PRAÇA DO QUIOSQUE	IPIRANGA DE GOIÁS	R. RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, S/N - SETOR INDEPENDÊNCIA, IPIRANGA DE GOIÁS - GO, 75304-000
6/5/2022	VALPARAISO DE GOIÁS	JARDIM SIERRA AZUL	VALPARAISO DE GOIÁS	RUA 72, ESQUINA COM AVENIDA Z, NO JARDIM CEU AZUL
6/18/2022	APARECIDA DE GOIANIA	SUKATECH	APARECIDA DE GOIANIA	R. 4 - ST. ARAGUAIA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 74891-040
6/18/2022	CARAVANA CAMPUS PARTY	SHOPPING PASSEIOS DAS ÁGUAS	GOIÂNIA	AV. FERRETRAL NORTE, 8303 - FAZENDA CAVEIRAS, GOIÂNIA - GO, 74573-280
6/28/2022	MUTIRÃO IRIS REZENDE ÁGUAS LINDAS	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	QD 45 CONJ. B LOTE 52, 53 E 54 STR 08 UNIDADE II
20/08	PROJETO DA SUSTENTABILIDADE	PARQUE LAFAIETE CAMPOS FILHO	APARECIDA DE GOIANIA	RUA PADRE MARCELINO CHAMPAGNET, VILA DE GARAVELDO
3/6/2023	GINCANA DOS ELETRÔNICOS - SEDI	GOIÂNIA	GOIÂNIA	R. 82, 400 - T. ANDAR - ST. CENTRAL, GOIÂNIA - GO
25/03/2023 A 26/03/2023	MUTIRÃO SEDI EM SENADOR CANEDO	SENADOR CANEDO	SENADOR CANEDO	PRAÇA CRIATIVA DA VILA GALVÃO
27/03/2023 A 31/03/2023	CAMPANHA SEDI TECNOSHOW AGRO RIO VERDE	RIO VERDE (TECNOSHOW AGRO)	RIO VERDE	ANEL VÁRIO PAULO CAMPOS, KM 7 - ZONA RURAL, RIO VERDE - GO
18/08/2023 A 20/08/2023	EXPOFEVELA GOIÁS	CENTRO DE CONVENÇÕES	GOIÂNIA	R. 4, 1400 - ST. CENTRAL, GOIÂNIA - GO
5/10/2023	SEMINÁRIO RECICLA GOIÁS	CENTRO DE CONVENÇÕES ANÁPOLIS	ANÁPOLIS	R.OD. TRANSBRASILIANA, 208 - VIVIAM PARQUE 2A ETAPA, ANÁPOLIS
6/6/2023	DIÁ DO MEIO AMBIENTE	SUKATECH	GOIÂNIA	ESQUINA COM - RUA JOVIS, R. BF-29, 2-112
13/06/2023 A 18/06/2023	FICA 2023	FICA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VIDEO AMBIENTAL	GOIÁS VELHO	R. DOM CÂNDIDO, 20 - CENTRO GOIÁS - GO
25/11/2023 A 26/11/2023	MUTIRÃO AVANTE CANEDO	MUTIRÃO AVANTE CANEDO	SENADOR CANEDO	PRAÇA CRIATIVA
05/10/2023 A 06/10/2023	CARAVANA DO ELETRÔNICO NÃO É LIXO	ACPROMAM	MONTE ALEGRE	RUA M, QD 23 LOTE 01 ST. MÃE MARINA
02/10/2023 A 03/10/2023	CARAVANA DO ELETRÔNICO NÃO É LIXO	CÂMARA MUNICIPAL IPORÁ	IPORÁ	RUA SÃO JOSÉ, 01
10/1/2023	CARAVANA DO ELETRÔNICO NÃO É LIXO	LAGO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	HIDROLÂNDIA	R. IPÊ ROSA
9/28/2023	CARAVANA DO ELETRÔNICO NÃO É LIXO	FEIRA COBERTA	GUAPÓ	R. RIAJMA ESQUINA RUA LUZIÂNIA
9/27/2023	CARAVANA DO ELETRÔNICO NÃO É LIXO	PRAÇA DO JARDIM CURITIBA.1	GOIÂNIA	AV. DO POZO
9/23/2023	CARAVANA DO ELETRÔNICO NÃO É LIXO	PRAÇA CRIATIVA CENTRAL	SENADOR CANEDO	AV. DOM EMANUEL, S/N - CONJ. UIRAPURU

Fonte: Thiago Angelino.

Os dados que alimentam a planilha em questão são coletados nos diversos processos executados nos três eixos, e representam um conjunto de interações com o sistema de gestão da Programando o Futuro e/ou artefatos de facilitação de atividades relacionadas. Esses dados semi estruturados são, então, utilizados pela Programando o Futuro e pela SECTI para monitorar o programa Sukatech e elaborar relatórios de prestação de contas, desempenho e diagnóstico.

1.4.2 Políticas operacionais e restrições

As seguintes metas e indicadores são monitorados pelo Eixo Transversal:

- **Meta 3 - Coleta, Recondicionamento e Redistribuição de Computadores:**
 - Número (em toneladas) de material coletado;
 - Número de PEVs instalados em órgãos públicos;
 - Número de computadores recondicionados;
 - Número de entidades beneficiadas;
 - Número de alunos beneficiados;
 - Número de beneficiários indiretos.
- **Meta 4 - Tratamento dos Polímeros Plásticos - Introdução do Tratamento de Polímeros Plásticos:**
 - Número (em toneladas) de plástico coletado;

- Número (em toneladas) de plástico processado, por tipo polímero;
- Número (em toneladas) e destino de plástico redirecionado.
- **Meta 5 - Monetização referente à reciclagem de resíduos com reversão dos valores ao próprio programa:**
 - Número (em toneladas) de material vendido;
 - Número (em R\$ do valor arrecadado).
- **Meta 6 - Capacitação de Jovens:**
 - Número de jovens e adolescentes matriculados por curso;
 - Avaliação socioeconômica dos jovens e adolescentes que iniciarem os cursos;
 - Número de jovens e adolescentes que desistiram do curso;
 - Número de jovens e adolescentes certificados por curso.
- **Meta 8 - Trilha Empreendedora:**
 - Número de jovens e adolescentes que concluíram a trilha de capacitação de forma integral;
 - Média avaliativa dos alunos.

O trânsito de dados semi estruturados entre a sede da Sukatech, gerenciada pela organização Programando o Futuro, e a SECTI é realizada através de uma planilha com várias abas na plataforma Google Drive. A inserção dos dados relacionados é feita de forma manual, uma vez ao mês. Essa planilha é o resultado da consolidação de planilhas separadas de monitoramento de cada eixo fornecidas pelo seu coordenador responsável.

Mensalmente, um servidor da SECTI realiza uma visita ao CRC sem aviso prévio para monitorar as atividades do programa Sukatech. A visita resulta na escrita de um relatório de visita técnica.

Trimestralmente, a Programando o Futuro entrega um relatório à SECTI contendo:

- Relatório de impacto ambiental dos resíduos coletados e encaminhados para reciclagem ou condicionamento;
- Relatório de todas as atividades educacionais desenvolvidas no CRC;
- Relatório dos equipamentos eletroeletrônicos inservíveis que entraram no CRC;
- Relatório dos equipamentos eletroeletrônicos que foram reconicionados e qual o local de doação;

- Relatório descritivo com detalhamento das ações dos polos descentralizados;
- Relatório fotográfico com detalhamento das adequação do espaço físico dos polos descentralizados;
- Relatório Fotográfico dos cursos em andamento e das aulas práticas;
- Cópia do material pedagógico utilizado nos cursos oferecidos no CRC;
- Cópia dos certificados entregues aos alunos concluintes dos cursos de capacitação com a devida comprovação de carga horária cumprida pelos alunos;
- Relatório descritivo das campanhas com detalhamento dos quantitativos arrecadados, número de pessoas envolvidas, impactos gerados;
- Relatório descritivo das atividades envolvendo as gincanas, com detalhamento do material pedagógico utilizado, detalhamento das ações desenvolvidas, detalhamento dos membros da comunidade escolar envolvidos na ação.

Semestralmente, a SECTI organiza reuniões de planejamento estratégico para avaliar resultados e criar planos de ação. Tais planejamentos são estruturados através do *framework* Objetivo e Resultados-Chave (OKR).

A SECTI também é provocada a fornecer relatórios respondendo a perguntas com recortes específicos (por exemplo, “Como o programa Sukatech impacta mulheres goianas?”) em um curto prazo. Essas análises são realizadas empregando técnicas de filtros de campos específicos (como “gênero de discentes”) e conhecimento organizacional.

1.4.3 Partes envolvidas

Instituições

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI);
- Programando o Futuro;
- Organizações consultoras externas.

Personas

- **Coordenadores de eixo** consolidam dados mensais do seu eixo de operação;
- **Consolidadores de dados** realizam a checagem, limpeza e consolidação dos dados fornecidos pelo coordenador de eixo e analisam dados consolidados para criar relatórios a nível de programa;

- **Coordenadores da SECTI** monitoram da planilha compartilhada e analisam dados consolidados para criar relatórios a nível de política de Estado;
- **Consultores externos** analisam e avaliam o programa de diferentes perspectivas e sugerem novos caminhos de ação.

1.4.4 Descrição de operações

A consolidação e monitoramento de dados do programa Sukatech é operacionalizado através de planilhas hospedadas no Google Drive e de compartilhamento contínuo entre Programando o Futuro e SECTI.

Relatórios de marco de projeto e marcos temporais são consolidados em documentos no formato PDF e enviados diretamente para a SECTI.

Iniciativas de visualização de dados consolidados utilizam a plataforma Microsoft Power BI. Parte significativa dos dados do Eixo 1 - Cadeia Produtiva são resgatados através de acesso direto ao banco de dados do sistema de gestão centralizada utilizado pela Programando o Futuro; o restante dos dados do Eixo 1 e dos eixos restantes são resgatados através das planilhas consolidadas mês a mês.

Consultorias externas prestam apoio à realização das metas estabelecidas para o Eixo Transversal, realizando investigações independentes e estudos de viabilidade.

Diagramas no Apêndice D reúnem modelagens de processos do Eixo Transversal.

1.4.5 Metas, objetivos, indicadores e fontes

Meta 11 - Aperfeiçoamento do Processo de Avaliação do Programa

Objetivo geral

Elaboração de ferramentas intuitivas de avaliação.

Objetivos específicos

- **M11OE1:** Aperfeiçoamento da ferramenta de gestão utilizada pela Programando o Futuro, implementando:
 - **M11OE1.1:** Acesso em tempo real aos dados de entrada, desmanufatura e recondicionamento;
 - **M11OE1.2:** Preenchimento de processos SEI de desfazimento por servidores da SECTI;

- **M11OE1.2:** Área de autopreenchimento de solicitações de entidades do terceiro setor para aquisição de material reconicionado.
- **M11OE2:** Criação de planilha de gestão centralizada de Gestão Educacional, monitorando:
 - Inscrição de alunos;
 - Alunos matriculados (e os respectivos documentos pessoais);
 - Alunos desistentes;
 - Alunos aprovados;
 - Diário de classe;
 - Plano de curso;
 - Documentos pessoais de professores.
- **M11OE3:** Criação do formulário online de avaliação socioeconômica a ser aplicado no primeiro dia de aula em sala, desenvolvido de acordo com critérios do Goiás Fomento.
- **M11OE4:** Criação da planilha centralizada de Educação Ambiental.
- **M11OE5:** Desenvolvimento de metodologia de avaliação de impacto socioambiental.
 - **M11OE5.1:** Avaliação de indicadores de coleta, tratamento e redesignação de resíduos e materiais eletroeletrônicos e plástico (avaliação de impactos ambientais);
 - **M11OE5.2:** Avaliação de indicadores educacionais (avaliação de impactos sociais diretos e indiretos);
 - **M11OE5.3:** Avaliação de indicadores de atividades (avaliação operacional - avaliação de impacto social direto e indireto).
- **M11OE6:** Desenvolvimento de um Dashboard (BI) para acompanhamentos de dados quantitativos.

Indicadores declarados

Não encontramos indicadores definidos para a Meta 11.

Fontes declaradas

Não encontramos fontes para os indicadores para a Meta 11.

1.5 Problemáticas identificadas

1.5.1 Problemas identificados nas operações

Analisando o programa Sukatech *as is* a partir de uma perspectiva de dados, notamos que os processos de todos os eixos operacionais seguem uma mesma sequência de atividades-chave com responsabilidades de execução compartilhadas entre Programando o Futuro, SECTI e seus parceiros-chave:

Figura 11 – Modelo simplificado de processos-chave do programa Sukatech

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os processos-chave de eixo são iniciados através de uma coleta de dados fundamentais. Em seguida, estes dados são paralelamente guardados de diversas formas e gerenciados — transformados ou manipulados — por atividades-chave. Esses dados, então, são consolidados por coordenadores de eixo para atender demandas de prestação de contas. Eles são enfim compartilhados com a SECTI e analisados conforme o que é preconizado por processos de medição parametrizados pelos objetivos gerais e específicos de cada eixo e por critérios de monitoramento estabelecidos pelo Eixo Transversal. As conclusões desta atividade de análise de dados apoiam os processos de tomada de decisão do programa.

Constatamos, ainda, que as atividades-chave supracitadas podem ser classificadas como parte de conjuntos de atividades de dois distintos domínios de problemas:

- Problemas da Ponta Inicial;
- Problemas da Ponta Final.

Figura 12 – Divisão entre domínios de problemas nas operações

Fonte: Elaborado pelos autores.

1.5.1.1 Domínio 1, ou Problemas da Ponta Inicial

O Domínio 1, também denominado como Problemas da Ponta Inicial, engloba os problemas de sistemas de informação durante a execução de atividades de operacionalização do programa Sukatech. Neste domínio, identificamos dois grandes problemas:

- **Problema 1.1:** Indisponibilidade de módulos no sistema de software utilizado pela Programando o Futuro para administração de CRCs que contemplem requisitos específicos de todos os eixos do programa Sukatech;
- **Problema 1.2:** Dependência de sistemas manuais de organização de arquivos e pastas para o gerenciamento de dados de eixo (isto é, uso extensivo de Google Drive para administrar documentos de desfazimento no Eixo 1 - Cadeia Produtiva, todo o Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo, de campanhas do Eixo 3 - Educação Ambiental).

Constatamos, ainda, que estes dois problemas estão interconectados: o Problema 1.1 provoca o Problema 1.2. Notamos, ainda, que as operações dos três eixos do programa Sukatech têm graus de manualidade (isto é, o quão manual é coleta, guarda e gerência de dados) variados:

- O Eixo 1 - Cadeia Produtiva é o eixo com maior grau de estruturação tecnológica: a Programando o Futuro opera a partir de um sistema de software próprio responsável por coletar, guardar e gerenciar informações sobre doações, desfazimentos, desmanufaturas e reciclagem de todos os CRCs que a organização controla;

- O Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo é o eixo de maior grau de manualidade, já que é gerenciado somente a partir de diversas pastas, planilhas e documentos hospedados no Google Drive;
- O Eixo 3 - Educação Ambiental opera em um nível médio de manualidade na coordenação de suas campanhas, mas algumas de suas atividades (como, por exemplo, as coletas de campanhas) são cobertos pelo sistema de software utilizado por atividades do Eixo 1.

1.5.1.2 Domínio 2, ou Problemas da Ponta Final

O Domínio 2, também denominado como Problemas da Ponta Final, abrange os problemas de sistemas de informação de atividades de avaliação e prestação de contas do programa Sukatech. Encontramos seis principais problemas:

- **Problema 2.1:** Uso extensivo de planilhas criadas, consolidadas e administradas manualmente para processos de prestação de contas;
- **Problema 2.2:** Trânsito lento de dados entre sistemas administrados pela Programando o Futuro e portais de informação compartilhados com a SECTI;
- **Problema 2.3:** Manipulação acidental de dados inconsistentes e/ou disformes;
- **Problema 2.4:** Processos complexos, trabalhos e extremamente manuais de transformação dos dados semi estruturados recebidos em:
 - Métricas para monitoramento, medição de sucesso e fracasso;
 - Relatórios-padrão para prestação de contas;
 - Relatórios personalizados para prestação de contas.
- **Problema 2.5:** Insuficiência de dados para medições-chave;
- **Problema 2.6:** Diagnósticos tardios de problemas operacionais.

Constatamos que os seis problemas listados também são inter-relacionados: o Problema 2.1 (consolidação manual de dados) é um fator gerador direto dos problemas 2.2 (trânsito lento de dados), 2.3 (dados inconsistentes e/ou disformes), e 2.5 (dados insuficientes). O Problema 2.3 causa o Problema 2.4 (dificuldades na transformação de dados), que influencia o Problema 2.5. O Problema 2.5, por sua vez, influencia o Problema 2.6 (diagnósticos tardios).

Figura 13 – Dependências entre problemas do Domínio 2

Fonte: Elaborado pelos autores.

Destacamos, ainda, que os diversos relatos de grandes desafios na consolidação de dados do programa Sukatech apontam para uma forte interconexão entre os dois domínios: a “dívida técnica” criada pelos problemas do Domínio 1 causa os problemas do Domínio 2. Os problemas do Domínio 2, por conseguinte, perpetuam os problemas do Domínio 1.

1.5.2 Problemas identificados na gestão

Através de suas responsabilidades de monitoramento e avaliação contínua do programa Sukatech, o Eixo Transversal se estabelece como a força motriz para a aplicação e propagação de mudanças em seus sistemas de informação. A meta e objetivos específicos elencados pela gestão do programa Sukatech se alinham com o nosso diagnóstico de problemas observados a partir de uma perspectiva de dados; logo, acreditamos que a execução deste pacote de mudanças solucionará a maioria das dores identificadas.

No entanto, ao realizarmos o mapeamento de metas, indicadores e fontes apontadas no Plano de Trabalho e observarmos ciclos mensais de prestação de contas, notamos que indicadores qualitativos (por exemplo, reforma realizada) e indicadores quantitativos (por exemplo, número de estudantes certificados) de objetivos específicos não são explicitamente acompanhados por parâmetros bem definidos de progresso, regresso, sucesso ou fracasso. A definição de resultados aspiracionais em toda a sua extensão ocorre pontualmente em casos específicos (por exemplo, processamento de 250 toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano, totalizando 750 toneladas processadas durante o período de execução do projeto).

Estabelecemos que o planejamento estratégico da SECTI utiliza o *framework* Objetivos e Resultados-Chave (OKR) para estabelecer objetivos e avaliar resultados para o programa Sukatech. O Plano de Trabalho reúne elementos estruturantes para a

formalização de processos de medição para o programa Sukatech, mas estes elementos são apresentados de forma desconexa ou implícita em sua redação. Tal apresentação incentiva a criação e utilização de modelos mentais subjetivos de estratégias de execução de metas, objetivos gerais e específicos por seus executores, gerentes e gestores. Em um contexto em que atividades-chave de sistemas de informação são extraordinariamente dependentes de ações humanas em todas as pontas, acreditamos que interpretações disformes e a desconexão entre objetivos organizacionais e operações sejam os fatores predominantes na propagação de erros em toda a cadeia de execução de atividades do programa Sukatech.

Acreditamos que os desafios na transformação de objetivos qualitativos estabelecidos em objetivos mais concretos e dimensionados são causas diretas dos problemas listados no Domínio 2, ou Problemas da Ponta Final.

1.6 Motivação dos trabalhos

1.6.1 Objetivo geral

Aperfeiçoar processos de medição e tomada de decisão do programa Sukatech.

1.6.2 Objetivos específicos

- Criar modelos compartilhados de suas metas para um melhor alinhamento entre todos os níveis de gerência e operação;
- Estabelecer uma linguagem comum facilitadora acerca de suas metas através da diferenciação explícita entre métricas, medidas e indicadores;
- Construir um corpo de conhecimento sobre aspectos contextuais observados (isto é, hipóteses e apostas) sobre as suas metas;
- Estruturar sistemas de medição que articulem o que medir nas operações do programa, expondo a justificativa para aquela medição;
- Determinar, com clareza, quando se alcança toda meta estabelecida;
- Gerar condições favoráveis para desenvolvimento de todos os objetivos específicos do Eixo Transversal.

2 Desenvolvimento

2.1 Contexto da Residência Técnica em Sistemas de Informação

A Residência Técnica em Sistemas de Informação foi idealizada como a última disciplina a ser cumprida no curso de Bacharelado de Sistemas de Informação no Projeto Pedagógico do Curso, atualizado em 2021. Com o objetivo de conectar estudantes concluintes a oportunidades de resolução de problemas reais, o semestre de residência técnica é estruturado a partir de quatro fases:

1. Ambientação;
2. Estruturação e modelagem do problema;
3. Concepção e especificação da solução;
4. Desenvolvimento de solução técnica minimamente viável.

A ambientação dos residentes técnicos acontece através de uma orientação inicial e do mapeamento de perfis através da análise de respostas a formulários pedagógicos. Os residentes são, então, distribuídos em equipes com demandas e/ou demandantes específicos. Após o estabelecimento de papéis — que podem ser fixos ou rotativos ao longo da residência —, os residentes são provocados a fazer um mergulho no contexto das demandas recebidas, modelando o seu contexto ambiental e identificando problemas a serem atacados. Em seguida, as equipes devem eleger um foco ou recorte da problemática para desenvolvimento das etapas seguintes, mapear possíveis propostas de melhorias e trabalhar na concepção de uma possível solução. Por fim, os residentes constroem um protótipo correspondente às especificações desenvolvidas, validá-lo com o demandante, e consolidar o seu trabalho em uma série de pacotes de entregáveis:

1. Arquitetura de Negócios, composto por uma modelagem de negócios do contexto via *Business Model Canvas*, *Canvas de Hipótese* e outros documentos de apoio;
2. Protótipo de Alta Fidelidade, demonstrando a materialização da solução proposta em um produto;
3. Arquitetura Técnica, descrevendo detalhes do embasamento e funcionamento técnico da solução proposta;
4. Roadmap, desenhando uma linha do tempo e caminhos de implementação para a solução proposta;

5. Relatório Final, descrevendo a experiência de desenvolvimento do produto durante a residência técnica;
6. Pitch, consistindo em uma apresentação presencial demonstrando os aspectos fundamentais da solução proposta.

Os residentes técnicos Brenda Andreia Lima Pinheiro, Fabio Tiago Vieira Soares Marques, Giovanna Waleska Theodoro Barbosa e Yatherson Lucas Teodoro Souza foram agrupados em uma equipe nomeada Squad 2, sob orientação do professor Juliano Lopes de Oliveira. Recebemos a demanda “Inovação em gestão para a economia circular”, fomentada por solicitações originárias da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI) a respeito de seu programa de economia circular e logística reversa, o programa Sukatech.

Adotamos a seguinte configuração:

Tabela 4 – Papéis de cada integrante da equipe

Integrante da equipe	Função
Brenda Andreia Lima Pinheiro	Analista de Processos
Fabio Tiago Vieira Soares Marques	Analista de Dados
Giovanna Waleska Theodoro Barbosa	Tech Lead e Product Manager
Yatherson Lucas Teodoro Souza	Analista de Sistemas

2.2 Coleta de informações e dados

O desenvolvimento das atividades no âmbito da Residência Técnica em Sistemas de Informação, com foco na inovação em gestão para economia circular aplicada ao programa Sukatech, foi conduzido de maneira estruturada, combinando abordagens qualitativas e quantitativas. O trabalho se pautou em métodos de pesquisa aplicada, estudos de caso, levantamento de requisitos, modelagem de processos e análise de dados. De forma a compreender a fundo o funcionamento do programa e mapear suas dores operacionais e gerenciais, realizamos inicialmente uma série de interações com as partes interessadas do programa. Este processo incluiu reuniões remotas de alinhamento, entrevistas, levantamento de requisitos e duas visitas in loco à sede do Sukatech, localizada no Bairro Floresta em Goiânia.

A primeira reunião com o demandante, Thiago Angelino — gerente do programa e articulador entre a Programando o Futuro e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) — foi realizada de forma remota, no dia 25 de março de 2025. Nessa oportunidade, foi possível aprofundar a compreensão sobre a natureza do programa, seus desafios operacionais e as expectativas em relação ao trabalho da residência. Na ocasião, identificamos como dor central do programa as dificuldades relacionadas ao

acesso, coleta, processamento, análise, distribuição e disseminação de informações-chave. Embora essa necessidade imediata tenha direcionado as discussões iniciais, a análise aprofundada do Plano de Trabalho nos levou, posteriormente, à decisão de aplicar o modelo GQM+Strategies, uma vez que ficou evidente que os desafios estavam fortemente associados à ausência de uma estrutura formal de definição de metas, objetivos e medições no programa.

A partir desse alinhamento, agendamos uma visita técnica à sede do programa, realizada no dia 27 de março de 2025. Durante a visita, a equipe teve a oportunidade de observar diretamente as operações cotidianas do programa Sukatech, entender os fluxos de entrada e saída de resíduos, os processos de triagem, acondicionamento, rastreabilidade e destinação de materiais, bem como as práticas adotadas para o gerenciamento de dados operacionais. Além disso, foram coletadas informações relevantes por meio de entrevistas com colaboradores responsáveis pelos setores de logística, triagem e gestão documental, além de registros fotográficos, acesso a planilhas e documentos que suportam os processos operacionais.

Figura 14 – Registro da visita ao CRC Bairro Floresta

Fonte: Arquivo pessoal de Giovanna Barbosa

Após a visita, realizamos encontros internos entre squad e o professor orientador para consolidar os achados, organizar os materiais coletados e direcionar as próximas etapas do trabalho. Também aprofundamos a análise dos artefatos institucionais disponíveis, como o Plano de Trabalho do programa Sukatech, edital de chamamento, fluxos operacionais e dados disponibilizados nas planilhas compartilhadas.

Estabelecemos linhas de comunicação com Thiago Angelino através de conversas

via WhatsApp, trocas de documentos, preenchimento de formulários e reuniões remotas e ocasionalmente presenciais. Todas as nossas solicitações foram prontamente atendidas, dando origem a uma biblioteca de artefatos.

Consideramos a filtragem e consolidação de informações sobre o programa Sukatech como um dos maiores desafios enfrentados pela equipe. O entusiasmo do trabalho desenvolvido abriu muitas portas de acesso a todos os operadores do programa, por vezes tornando difícil determinar com que profundidade deveríamos desenvolver o nosso trabalho. Em nossa avaliação dos problemas enfrentados pelo programa Sukatech, identificamos os problemas imediatos relatados pelas partes interessadas poderiam ser resolvidos ou mitigados através de uma solução estruturante nas áreas de gestão de informação e governança de dados.

Decidimos, então, que construir a nossa solução a partir de uma perspectiva mais ampla e sistêmica do programa Sukatech seria a melhor saída. Acreditamos que, ao adotar uma atitude mais generalista, criaremos condições para que futuros trabalhos de residência dentro do mesmo contexto possam se aprofundar em eixos ou aspectos mais especializados.

2.3 Métodos, técnicas e instrumentos utilizados

O desenvolvimento das atividades se deu com o suporte de um conjunto de ferramentas tecnológicas e metodologias de gestão de projetos, organização de tarefas e colaboração em equipe, conforme descrito a seguir.

2.3.1 Gestão de projeto e tarefas

Iniciamos a gerência da residência através de documentos e pastas no Google Drive, mas migramos a nossa gerência arquivos e tarefas para o GitHub em março de 2025. Concentramos as nossas atividades em um repositório público (<<https://github.com/contraexemplo/RTSI-2025>>). Utilizamos o sistema de Issues e Projetos disponíveis na plataforma para organizar o backlog, planejar as sprints, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso das tarefas. A estrutura adotada seguiu os princípios de desenvolvimento ágil, priorizando entregas incrementais, revisão contínua e adaptação conforme as demandas identificadas ao longo do projeto.

2.3.2 Redação de documentos

Toda a documentação textual, incluindo modelagens, relatórios e especificações, foi elaborada utilizando o Microsoft Word e o Google Docs, permitindo edição colaborativa. A formatação do Documento de Conceitos Operacionais, do Roadmap e deste Relatório Técnico foi realizada através do sistema de preparação de documentos LaTeX.

2.3.3 Criação de diagramas

A modelagem BPMN foi realizada na plataforma bpmn.io e no aplicativo Camunda Modeler. Mapas mentais foram criados com anotações manuais e posteriormente formalizadas com o aplicativo MindNode Classic. Fluxogramas foram construídos com a plataforma drawio.com e a ferramenta Mermaid.js.

2.3.4 Criação de apresentações

Utilizamos Marp (ferramenta para construção de apresentações com Markdown), Google Slides e Apple Keynote.

2.3.5 Criação de elementos visuais

Criamos os protótipos de alta fidelidade dos cartões instrucionais pela plataforma Canva. Criamos modelos de canvas e outros modelos visuais (por exemplo, apresentação visual de todos os cartões instrucionais) com Apple Freeform.

2.4 Divisão de responsabilidades

Dois grandes desafios influenciaram o desenvolvimento de nossas atividades de residência técnica:

1. A maioria dos membros da equipe possui experiência em desenvolvimento de software, mas não é experiente em gestão de programas;
2. Todos os membros da equipe trabalham em tempo integral.

Resolvemos, então, dividir responsabilidades de coleta de dados e validações com o demandante entre as duas residentes com horários flexíveis: Brenda Pinheiro e Giovanna Barbosa. Giovanna, como única residente com experiência em gestão de programas, liderou tais atividades. Os residentes restantes — Fabio Marques e Yatherson Souza — se concentraram em estudos mais aprofundados de artefatos criados pelas residentes em campo. Realizamos reuniões semanais, trocando impressões sobre as nossas descobertas e afinando o escopo de nossas investigações. Quando nos aprofundamos nas operações por eixo, fizemos a seguinte distribuição:

- Brenda Pinheiro se aprofundou nas operações do Eixo 1 - Cadeia Produtiva;
- Fabio Marques e Yatherson Souza exploraram as operações do Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo;

- Giovanna Barbosa analisou as operações do Eixo 3 - Educação Ambiental e Eixo Transversal - Avaliação.

As seguintes atividades foram desenvolvidas com responsabilidade compartilhada:

- Estudos direcionados da planilha de dados históricos consolidados do programa Sukatech;
- Leituras sobre processos de medição e tomada de decisão da perspectiva do ciclo de vida da área de Engenharia de Software;
- Estudos sobre abordagem GQM e sua aplicação estendida, GQM+Strategies;
- Testes de aplicação do método GQM+Strategies em metas monitoradas pelo Eixo Transversal - Avaliação;
- Desenvolvimento do protótipo dos cartões instrucionais e sua documentação.

2.5 Solução concebida

2.5.1 Arquitetura de Negócios

Criamos os seguintes modelos para representação visual da arquitetura de negócio do programa Sukatech:

- *Business Model Canvas* (Versão 3.0), formalizando o modelo de negócios do programa Sukatech;
- Canvas de Hipótese (Versão 2.0), fornecendo um guia visual do caminho que nos fez chegar à solução que propomos ("Aplicação enxuta de GQM+Strategies para processos de medição e tomada de decisão no programa Sukatech");
- Mapa Mental - Caminhos Possíveis (Versão 2.5), colocando a nossa solução no contexto de outras soluções cogitadas e do domínio do problema contemplado.

Consideramos as seguintes aplicações para o *Business Model Canvas* neste trabalho:

1. Descrição de um modelo de negócios para a solução especificada e testada;
2. Documentação do modelo de negócios observado no programa Sukatech;
3. Proposta de aprimoramento de modelo de negócios para o programa Sukatech.

Decidimos que a estratégia (2) é a mais apropriada para o escopo do nosso projeto: ela nos permite documentar o modelo mental que construímos sobre o programa Sukatech ao longo dos nossos três meses de trabalho. Recomendamos a estratégia (1) para soluções aplicáveis a contextos mais generalistas e (3) para trabalhos futuros que queiram contemplar pontos de melhora na construção do programa.

Figura 15 – *Business Model Canvas* do programa Sukatech

Fonte: Elaborado pelos autores.

As propostas de valor do programa Sukatech são sua atuação na logística reversa de desfazimentos da administração pública, o fomento do empreendedorismo na economia circular, o letramento digital oferecido à população goiana e o recondicionamento de eletrônicos usados. Ele se estabelece, assim, como um programa que atende a todas as camadas da população e dos setores produtivos goianos. Através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e Google Forms, o Sukatech oferece os seus serviços de capacitação e logística reversa.

O seu relacionamento com a população e as organizações servidas é intermediado principalmente via WhatsApp e Instagram. Dentre as suas atividades-chave, identificamos o descarte de REEEs, o recondicionamento e a doação de eletrônicos, a capacitação profissional e a educação ambiental. A infraestrutura física e de pessoal de seus CRCs são os seus principais recursos.

Entre os seus principais parceiros, identificamos escolas, universidades, gestores de patrimônio na administração pública, ONGs, SEDUC, e recicladores. As suas fontes de renda são, potencialmente, provenientes do projeto de monetização de materiais recuperados e da venda de componentes individuais. Os seus principais custos são relacionados à manutenção da infraestrutura física e de seu pessoal.

Usamos o Canvas de Hipótese para documentar o caminho percorrido entre o levantamento de hipóteses de problemas do programa (problemas nos processos de medição e tomada de decisão) até a descoberta de uma possível solução (aplicação da abordagem GQM+Strategies).

Figura 16 – Canvas de Hipótese para aplicação de GQM+Strategies no programa Sukatech

Fonte: Elaborado pelos autores.

Chegamos à hipótese de problemas do programa após realizarmos um mapeamento entre metas, objetivos, indicadores e fontes e notarmos a subjetividade de alguns dos indicadores apontados (por exemplo, “reforma realizada”). Elegemos a abordagem através de discussões com nosso orientador sobre metodologias de medição. *Goal-Question-Metric* (Objetivo-Pergunta-Métrica — GQM) foi uma das primeiras abordagens que o orientador Juliano citou como referência para a criação de sistemas de medição na área de engenharia de software. Quando pesquisamos sobre conexões com a área de sistemas de informação, encontramos artigos de Victor Basili a expandindo para o domínio de gestão através de um método chamado GQM+Strategies. Resolvemos, então, nos aprofundar nos estudos da abordagem expandida para contemplá-la como possível solução.

Figura 17 – Mapeamento de informações-chave do programa Sukatech

Indicadores da Matriz Lógica					
Eixo 1 - Cadeia Produtiva					
Problema: Gargalos de produção, reciclagem, recondicionamento					
Meta	Objetivo geral	Objetivos Específicos	Público-alvo	Indicadores	Fontes
Meta 1 - Adequação, estruturação do Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC, unidade de economia circular pelo Goiânia	Reestruturação física da Unidade CRC. Beneficiamento de 750 toneladas (250 toneladas)/ano de resíduos eletroeletrônicos para período de execução do projeto (2624 - 2626)	OE1. Adequação de mobiliário (Etapa 1.1) OE2. Manutenção (Etapa 1.2)	SECTI, Programando o Futuro e EFG.	Reforma realizada, Equipamentos adquiridos. Expansão de capacidade de processamento de resíduos.	Programando o Futuro.
Problema: Falta de pontos descentralizados					
Meta	Objetivo geral	Objetivos Específicos	Público-alvo	Indicadores	Fontes
Meta 2 - Adequação, estruturação dos polos descentralizados de economia circular no interior do Estado em parceria com prefeituras - SUKATECH LAB	Estruturação física de até 5 polos descentralizados para o período da execução do projeto (2624 - 2626)	OE1. Identificar as possíveis cidades parceiras OE2. Criar "modelo" para os municípios OE3. Assinar Termo de Cooperação contendo as responsabilidades de cada ente	Municípios goianos.	Número de parcerias realizadas. Número de Sukatech Labs implementados. Número de alunos formados. Quantidade de resíduo coletado no interior.	SECTI e Programando o Futuro.
Problema: Expansão de reaproveitamento do material recebido					
Meta	Objetivo geral	Objetivos Específicos	Público-alvo	Indicadores	Fontes
Meta 3 - Coleta, Recondicionamento e Redistribuição de Computadores	Fase 1: Coletar os equipamentos eletrônicos advindos da administração pública, sociedade civil ou setor privado	OE1. Criação/Estabelecimento de uma cadeia logística eficiente. OE2. Criação de um Software Centralizado de Gestão OE3. Criação de Plataforma Digital de Descarte OE3.1 Criação de Plano de Economia para materiais com destinação paga	Órgãos Públicos. 1. Órgãos Públicos Estaduais; 2. Órgãos de maior estrutura administrativa; 3. Órgãos com maior volume de produção residual de material eletroeletrônico.	Número (em toneladas) de material coletado Número de PEVs Instalados em órgãos públicos	Software Centralizado de Gestão Protocolos SEI
	Fase 2: Recondicionamento destes equipamentos			Número de Computadores Recondicionados	Software Centralizado de Gestão
	Fase 3: Redistribuição dos materiais/equipamentos gerados	OE4. Desenhar e publicar política de doação	Órgãos Públicos, Órgãos com maior demanda/demanda de equipamentos eletroeletrônicos, com atenção especial às escolas estaduais com ausência de laboratório de Informática. ONGs e Instituições diversas, advindas da sociedade civil, além de PPs com cadastrados no CadÚnico. Instituições que atuam no setor de educação tecnológica e/ou informática. Instituições que atuam na inclusão profissional e/ou defesa das mulheres; instituições com projetos e ações realizadas em municípios/regiões economicamente vulneráveis ou periféricas.	Número de Entidades Beneficiadas Número de Alunos Beneficiados Número de Beneficiários	Software Centralizado de Gestão Cadastro de doação
Meta 3.1 - Criação da "moeda digital verde" - cashback					
Problema: Destinação adequada ao plástico (parte substancial do material recebido, anteriormente fora do escopo de ações)					
Meta	Objetivo geral	Objetivos Específicos	Público-alvo	Indicadores	Fontes
Meta 4 - Tratamento dos Polímeros Plásticos - Introdução do Tratamento de Polímeros Plásticos	Coletar, processar e redirecionar o termoplástico.	OE1. Implantação da linha de processamento dos resíduos plásticos. OE2. Processar (realizar triagem) do plástico. OE3. Dar correta destinação para os plásticos classificados como termoplásticos.	Programando o Futuro.	Número (em toneladas) de plástico coletado Número (em toneladas) de plástico processado. Número (em toneladas) de plástico redirecionado.	Software Centralizado de Gestão Software Centralizado de Gestão Software Centralizado de Gestão
Problema: Venda de material residual (anteriormente fora do escopo de ações)					
Meta	Objetivo geral	Objetivos Específicos	Público-alvo	Indicadores	Fontes
Meta 5 - Monetização referente à reciclagem de resíduos com reversão dos valores ao próprio programa	Reverter ao Programa os recursos gerados a partir da venda do material recebido não cabível de recuperação.	OE1. Criar política de retorno financeiro sobre os resíduos para o próprio programa, até 2624. OE2. Criar modelo de prestação de contas. OE3. Criar um Plano de Investimento a partir do valor arrecadado.	SECTI e Programando o Futuro.	Política criada Número (em toneladas) de material vendido. Valor arrecadado e retornado ao programa - R\$	Software Centralizado de Gestão Software Centralizado de Gestão

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, usamos um mapa mental para visualizar as soluções que consideramos nos dois domínios de problemáticas. Consideramos as seguintes soluções:

- Documentação e análise aprofundada de processos operacionais;
- Estruturação tecnológica de eixos de operação;
- Automação de processos operacionais;
- Aperfeiçoamentos na área de ciência de dados.

Elegemos a solução de aplicação da abordagem GQM+Strategies porque acreditamos que ela terá efeitos mais sistêmicos. Acreditamos que grupos de estudiosos e consultores futuros poderão ter mais sucesso no desenvolvimento de soluções mais específicas através do apoio de trabalhos mais generalistas como o nosso.

Figura 18 – Mapa mental de soluções consideradas para o programa Sukatech

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.5.2 Arquitetura Técnica

Descreveremos primeiro a arquitetura técnica e a fundamentação teórica da nossa solução para então realizarmos a apresentação contextualizada de nosso Protótipo de Alta Fidelidade.

Cada integrante consolidou as suas observações através da escrita de capítulos sobre cada eixo em nosso Documento de Conceitos Operacionais (ConOps) de Prestação de Contas e Avaliação de Resultados do Programa Sukatech. O ConOps se concentra na descrição técnica arquitetural de nossa solução. Ele apresenta o contexto de operação do programa a partir de uma perspectiva de prestação de contas e avaliação de resultados, documentando para cada eixo:

1. O seu contexto, objetivo e escopo;
2. As suas políticas operacionais e restrições;
3. As suas partes envolvidas (em termos de instituições e personas);
4. A suas operações;
5. As suas metas, objetivos, indicadores e fontes declaradas.

A apresentação desta documentação constrói o retrato do que chamamos de programa Sukatech *as is* — ou seja, o estado atual de operações. Desenvolvemos, então, uma descrição das problemáticas detectadas, estabelecendo relacionamentos entre elas. Por fim, listamos as soluções que consideramos e descrevemos a arquitetura de solução que desenvolvemos (denominado sistema *to be*), propondo um modelo para implementação.

Mostramos abaixo os pilares técnicos de nossa solução.

Objetivos e Resultados-Chave

Objetivos e Resultados-Chave (OKR) é um *framework* popularizado por Andy Grove na década de 1970 para o estabelecimento de objetivos e o rastreamento de seus resultados. Amplamente utilizado por seu apelo ágil, ele incentiva gestores a responder duas grandes perguntas ([WODTKE, 2016](#)):

1. Aonde quero chegar?
2. Como saberei que cheguei lá?

Um objetivo deve ser qualitativo, aspiracional e alcançável a curto prazo. Resultados-chave são quantitativos — têm um prazo determinado para serem atingidos, são verificáveis, são realistas — e, portanto, mensuráveis. OKR também é geralmente implementado em quatro fases:

1. Criação de objetivos;
2. Determinação de resultados-chave;
3. Execução de planos de ação;
4. Avaliação regular de ações.

No entanto, a abordagem OKR tem duas grandes limitações que instigam equipes a procurarem abordagens complementares ([TRINKENREICH et al., 2019](#)):

- Não há uma definição formal de como reunir informações contextuais sobre os objetivos estabelecidos;
- Não há um procedimento prático para transformar um objetivo qualitativo em um objetivo mensurável.

Abordagem GQM+Strategies

A abordagem GQM+Strategies foi desenvolvida como uma extensão da abordagem orientada a objetivos *Goal-Question-Metric* (GQM) para atacar essa problemática. Apesar do sucesso do método original em criar sistemas de medição conectados a objetivos na indústria de software, ela

“(...) não provê apoio explícito para a integração de seus objetivos de medição com elementos de nível mais alto da organização, como seus objetivos de negócio, estratégias, ou relacionamentos entre objetivos.” (BASILI et al., 2014, p. 3)

O método estendido procura, então, criar e estruturar programas de medição que alinhem os objetivos de uma organização, as suas estratégias, e os seus dados. Adotando uma perspectiva *top-down* para adicionar estratégias e objetivos de negócio à modelagem de programas de medição, a abordagem GQM+Strategies procura construir um modelo de raciocínio que contextualiza as ações de uma organização e torna mais explícitas as interconexões entre objetivos e estratégias (MUNCH et al., 2013, p. 70). Entre os seus benefícios, destacam-se (BASILI et al., 2014, p. 6):

- Melhorias no alinhamento entre esforços de operação e objetivos da organização através de um melhor entendimento do relacionamento entre diferentes atividades;
- Melhorias na comunicação com organizações externas e colaboradores ao aumentar a transparência sobre os objetivos de operação;
- Melhorias na tomada de decisão ao aumentar a precisão na definição de resultados desejados e proporcionar um embasamento por dados.

Aplicação original

A aplicação original de GQM+Strategies orienta organizações a definir objetivos organizacionais e estruturar uma grade que conecta objetivos a estratégias, perguntas e métricas. A partir destas conexões, Victor Basili propõe a implementação de ciclos iterativos de desenvolvimento, implementação e aprendizado através de fases criadas a partir do Paradigma de Melhoria de Qualidade (QIP). A aplicação da abordagem GQM+Strategies é, ainda, estruturada através de ciclos de quatro etapas e sete fases no total (BASILI et al., 2014, p. x):

- Etapa 1: Inicialização do projeto;
- Etapa 2: Desenvolvimento do projeto, subdividida em:
 - Caracterização do ambiente;

- Definição de objetivos, estratégias, e medições.
- Etapa 3: Implementação do projeto, subdividida em:
 - Planejamento de implementação de grades de GQM+Strategies;
 - Execução de planos.
- Etapa 4: Aprendizagem, subdividida em:
 - Análise de resultados;
 - Empacotamento de melhorias.

A abordagem, ainda, busca orientação em práticas externas como a modelagem a partir de uma análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA em português, do inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats — SWOT) e do modelo das 5 Forças de Porter (BASILI et al., 2014, p. x).

Modelos formais

Recomenda-se que uma grade GQM+Strategies seja construída a partir dos seguintes elementos-chave (BASILI et al., 2014, p. 15):

1. Objetivo organizacional — o que a organização deseja realizar;
2. Estratégia — o plano para se atingir um objetivo organizacional;
3. Fator de contexto — características da organização que afetam modelos ou dados;
4. Suposições — apostas sobre características incertas da organização;
5. Objetivo de medição — objetivos que atendem a necessidade de coleta de informação de uma organização;
6. Grafo GQM — um conjunto de objetivos de medição, perguntas, métricas, e modelos de interpretação gerados pela aplicação do método GQM.

Para a estruturação de um objetivo organizacional, Basili estabelece o seguinte modelo de elementos básicos (BASILI et al., 2014, p. 15):

Tabela 5 – Elementos de um Objetivo Organizacional

Objeto	Qual é o objeto sob consideração?
Foco	Qual característica do objeto será considerada?
Magnitude	Qual é a quantidade (medida) do objetivo a ser atingido?
Prazo	Quando o objetivo deve ser atingido?
Escopo organizacional	Quem ou quais organizações são responsáveis pela realização do objetivo?
Restrições	Quais são as restrições relevantes que podem atrapalhar a realização do objetivo?
Relacionamentos	Quais outros objetivos se relacionam com este objetivo?

Fonte: Adaptado de Basili et al. (2014), tradução nossa.

Os objetivos de medição são construídos através da aplicação de um modelo para Objetivo GQM com os seguintes elementos (BASILI et al., 2014, p. 39):

Tabela 6 – Elementos de um Objetivo GQM

Analisar	Objeto de estudo: processos, produtos, outros modelos de experiência
Para	Propósito: caracterizar, prever, motivar, controlar, melhorar, etc.
Com respeito a	Foco: custo, corretude, remoção de defeitos, mudanças, confiabilidade, usabilidade, etc.
Do ponto de vista de	Perspectiva: usuário, cliente, gerente, desenvolvedor, corporação, etc.
No seguinte contexto	Ambiente: fatores de problema, fatores de pessoas, fatores de recurso, fatores de processo, etc.

Fonte: Adaptado de Basili et al. (2014), tradução nossa.

Para refinar objetivos GQM, Basili ainda propõe o uso de folhas de abstração para GQM (BASILI et al., 2014, p. 41), onde os cinco primeiros elementos correspondem aos elementos do objetivo GQM:

Tabela 7 – Elementos de uma Folha de Abstração para Objetivo GQM

Objeto de estudo	Propósito	Foco de qualidade	Ponto de vista	Contexto
Objetivo GQM.	Objetivo GQM.	Objetivo GQM.	Objetivo GQM.	Objetivo GQM.
Foco de qualidade (Perguntas e métricas)			Fatores de variação	
Quais são as métricas possíveis para medir o foco do objeto de interesse de acordo com membros do projeto?			Quais fatores contextuais podem influenciar as métricas?	
Hipóteses de referência			Impactos nas hipóteses	
O que os membros do projeto sabem sobre essas métricas neste momento?			Como os fatores de variação poderiam influenciar as medições de fato?	

Fonte: Adaptado de Basili et al. (2014), tradução nossa.

Diferenciação entre métricas, medidas e indicadores

É necessário estabelecer, ainda, a diferença entre métricas, medidas e indicadores (termo extensivamente usado no Plano de Trabalho do programa Sukatech). *Métricas* são modelos construídos para medições, podendo ser expressadas por funções e/ou relacionamentos entre elementos de um sistema (FENTON; BIEMAN, 2014, p. 103). *Medidas* são valores resultantes de uma medição através da aplicação de métricas, e *indicadores* são avaliações ou estimativas relacionadas a necessidades informacionais atribuídas ao estado detectado por uma medida (ISO/IEC/IEEE. . . , 2017). A avaliação de resultados do programa Sukatech depende desses três elementos para chegar a uma interpretação satisfatória das saídas de um processo de medição.

Provas de conceito

A aplicação completa da abordagem GQM+Strategies é extensa e muito densa. Considerando a predileção da SECTI por metodologias ágeis, nós consideramos a prática completa de GQM+Strategies não muito adequada para o perfil de gestão do programa Sukatech. No entanto, identificamos muito valor em seus modelos formais e em seus princípios de conexão entre estratégia e medição.

Decidimos, então, testar uma aplicação reduzida da abordagem original. Propomos uma prova de conceito que aplicaria os modelos formais de GQM+Strategies às metas do programa Sukatech. Desenvolveríamos, então, modelos de medição para os resultados das atividades que a SECTI monitora mensalmente. Tentaríamos aplicar os modelos desenvolvidos na planilha de dados históricos e criaríamos um relatório com comentários sobre a compatibilidade entre os modelos idealizados e os dados capturados.

Para visualizar o caminho até o protótipo, criamos um *Project Model Canvas* refletindo as nossas decisões de projeto. Começamos a operar de acordo as seguintes premissas:

- Todas as metas estabelecidas no Plano de Trabalho são estrategicamente relevantes;
- As metas monitoradas pelo Eixo Transversal são as mais importantes.

Reuniões com Thiago Angelino, no entanto, nos incentivaram a eleger as Metas 6 e 8 como metas de foco: elas foram identificadas como metas prioritárias para o programa por pertencerem ao eixo com maior contato com a população goiana. Assumimos, ainda, os seguintes riscos:

- A nossa solução é uma solução mais holística, que ainda demora a resolver problemas mais imediatos;

- O processo de criação de modelos de GQM+Strategies pode precisar de apoio especializado no início.

Em seguida, construímos um *backlog* para a equipe baseado nas atividades que esperávamos desenvolver ao longo de três semanas em junho. A sequência de atividades do *backlog* gerada a partir das fases de aplicação propostas pela abordagem original.

Figura 19 – Project Model Canvas para o Protótipo de Alta Fidelidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 20 – Product Backlog Building para o Protótipo de Alta Fidelidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Preenchemos os modelos formais em reuniões em grupo e individualmente, revisando-os ao fim de cada semana. Duas coisas, no entanto, nos encorajaram a submeter um protótipo de alta fidelidade diferente do planejado.

Primeiro, em uma reunião de validação com Thiago Angelino em 16 de junho, fizemos uma densa apresentação sobre a abordagem GQM+Strategies e as suas possíveis aplicações no programa Sukatech. Thiago nos pediu um tempo para estudar o material criado pela equipe, e o professor Juliano nos provocou a criar uma solução de treinamento em GQM+Strategies para a SECTI para facilitar o entendimento da abordagem.

Segundo, notamos que muitas das nossas conversas giravam em torno das nossas dificuldades de movimento dentro do fluxo de modelos originais. Em discussões sobre como facilitar o preenchimento dos modelos formais, Brenda Pinheiro compartilhou um pequeno roteiro orientado a perguntas para cada elemento dos modelos formais:

- Para preencher elementos do Objetivo Organizacional:
 - Objeto: O que eu quero melhorar no programa?
 - Foco: Qual aspecto eu quero observar? Eficiência, impacto, qualidade...?
 - Magnitude: Tem alguma meta numérica ou percentual? (ex: 85% de conclusão)
 - Prazo: Em quanto tempo eu quero alcançar esse resultado?
 - Escopo: Quem está envolvido nesse processo?
 - Restrições: Há algum limite físico, técnico ou social?
 - Relacionamentos: Essa meta se conecta com outras ações/metast do programa?
- Para preencher elementos do Objetivo GQM:
 - Analisar: O que exatamente quero investigar?
 - Para: Qual o propósito dessa análise?
 - Com respeito a: Que fator estou observando ou medindo?
 - Do ponto de vista de: Quem se importa com esse resultado?
 - No seguinte contexto: Qual o ambiente ou situação onde isso ocorre?
- Para preencher elementos da Folha de Abstração:
 - Pergunta: O que eu quero saber sobre esse processo ou resultado?
 - Métrica: Como se pode medir a resposta dessa pergunta?
 - Fator de variação: O que pode influenciar esse número mudar?
 - Hipótese de referência: Qual é minha expectativa ou aposta?
 - Impactos nas hipóteses de referência: Como os fatores influenciam as medições?

Os efeitos para as atividades do grupo foram tão positivos que começamos a pensar sobre que tipo de mecanismo poderíamos criar para formalizar essa adição de perguntas à dinâmica. Abandonamos o aprofundamento em esforços de modelagem para metas específicas para priorizar um produto mais generalista, sistêmico e expansivo.

2.5.3 Protótipo de Alta Fidelidade

Modelos adaptados

Decidimos, então, adaptar a apresentação dos modelos originais. Para o modelo de objetivo organizacional, renomeamos os elementos “Magnitude” e “Escopo organizacional”, chamando-os de “Dimensão” e “Responsáveis”. Também adotamos perguntas instigadoras baseadas em roteiros desenvolvidos por membros da equipe.

Tabela 8 – Modelo adaptado para Objetivo Organizacional

Objeto	O que queremos transformar?
Foco	Qual característica do objeto queremos transformar?
Dimensão	Qual é o tamanho desta transformação?
Prazo	Quando completaremos esta transformação?
Responsáveis	Quem realizará esta transformação?
Restrições	O que pode atrapalhar ou limitar esta transformação?
Relacionamentos	Como este objetivo interage com outros objetivos?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Também renomeamos quase todos os elementos do objetivo GQM, adotando os nomes que refletem a descrição de seus elementos, e expandimos as perguntas instigadoras para esse modelo:

Tabela 9 – Modelo adaptado para Objetivo GQM

Objeto de estudo	O que queremos analisar?
Propósito	Por que queremos analisar este objeto?
Foco	Qual aspecto ou atributo queremos analisar?
Ponto de vista	Qual perspectiva queremos explorar?
Ambiente	Em que contexto este objeto de estudo será analisado?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por último, estabelecemos que o conjunto de elementos da folha de abstração que não são originários de um objetivo GQM será chamado de *Modelo de Medição* e mantemos a sua nomenclatura original:

Tabela 10 – Modelo reduzido de Folha de Abstração (Modelo de Medição)

Perguntas e métricas	Fatores de variação
O que queremos saber? Como podemos responder a essas perguntas?	O que pode afetar as nossas medições?
Hipóteses de referência	Impactos nas hipóteses de referência
O que já sabemos sobre o que estamos medindo?	Como os fatores de variação podem influenciar as medições?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cartões instrucionais

Giovanna Barbosa, então, mencionou um conjunto de cartões chamado *Oblique Strategies*, criado por Brian Eno e Peter Schmidt nos anos de 1970. Esses cartões foram criados para ajudar músicos em momentos de bloqueio criativo, incentivando-os a aplicar princípios de pensamento lateral (isto é, “pensar fora da caixa”). Apesar da proliferação de muitas versões digitais, os cartões físicos originais ainda são muito populares (FRERE-JONES, 2015).

Figura 21 – Conjunto de cartões de *Oblique Strategies*

Fonte: enoshop.co.uk.

Os modelos adaptados e a lembrança dos cartões de *Oblique Strategies* provocaram a equipe a pensar: e se nós criássemos o nosso próprio conjunto de cartões instrucionais para a gestão do programa Sukatech? Poderíamos, então:

1. Estabelecer a sequência de preenchimento de modelos e elementos;

2. Criar uma forma de visualização da sinergia entre modelos e elementos;
3. Facilitar dinâmicas de discussão em grupo em momentos de planejamento e replanejamento estratégico do programa.

Criamos um conjunto de 16 cartões instrucionais contendo perguntas e orientações para o preenchimento dos três modelos propostos. Versões iniciais do protótipo utilizavam a mesma cor para todos os cartões e incluíam as perguntas no verso de cada cartão.

Figura 22 – Primeira versão dos cartões instrucionais

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após testes com os cartões iniciais, determinamos que era necessário diferenciar elementos de cada modelo por cor, cabeçalho, e numeração para explicitar a evolução da construção de um corpo de conhecimento sobre as metas do programa Sukatech:

1. Cartões para o modelo adaptado do Objetivo Organizacional foram coloridos de amarelo e ganharam uma numeração com padrão 1.x;
2. Cartões para o modelo adaptado do Objetivo GQM se tornaram azuis e foram numerados com o padrão 2.x;
3. Cartões para o Modelo de Medição receberam a cor verde e uma numeração com padrão 3.x.

Movemos, ainda, as perguntas para a frente dos cartões para que elas explicitamente iniciem discussões sobre cada elemento.

Figura 23 – Conjunto de cartões para Objetivo Organizacional

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 24 – Conjunto de cartões para Objetivo GQM

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 25 – Conjunto de cartões para Modelo de Medição

Fonte: Elaborado pelos autores.

A sequência de cartões a ser percorrida também é estabelecida pelo contador do canto inferior direito (x.1, x.2, x.3...). Cada cartão provoca o indivíduo ou o grupo a responder uma pergunta fundamental para definição do elemento do modelo. Por exemplo, a pergunta “O que queremos analisar?” auxilia na definição de um objeto de estudo para a formalização de um objetivo GQM.

A outra face do cartão inclui instruções expandidas para a definição do elemento do modelo e exemplos relevantes para o contexto do programa Sukatech.

Figura 26 – Versos de cartões para Objetivo Organizacional

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 27 – Versos de cartões para Objetivo GQM

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 28 – Versos de cartões para Modelo de Medição

Fonte: Elaborado pelos autores.

Criamos os cartões como instrumento de facilitação de processos de elicitação estratégica como os relatados dentro do programa Sukatech. Em momentos de discussão em grupo, uma pessoa é eleita como facilitadora da discussão e uma pessoa é designada como responsável pela documentação da visão consolidada do grupo através da utilização dos modelos formais baseados na abordagem GQM+Strategies.

A pessoa facilitadora provoca discussões através da utilização dos cartões, realiza a mediação de debates, e direciona o grupo para uma visão consolidada de objetivos organizacionais, objetivos GQM, e modelos de medição.

A pessoa documentadora utiliza os modelos formais baseados na abordagem GQM+Strategies para consolidar o consenso do grupo em torno dos objetivos organizacionais, objetivos GQM, e modelos de medição criados na sessão.

2.5.4 Roadmap

Idealizamos uma implementação em seis fases para a aplicação de princípios e modelos baseados em GQM+Strategies:

Figura 29 – Roadmap de aplicação enxuta de GQM+Strategies

Fonte: Elaborado pelos autores.

- Fase 1: Formalização do sistema de medição;
- Fase 2: Avaliação de compatibilidade;
- Fase 3: Adequação de processos de coleta;
- Fase 4: Consolidação de resultados;
- Fase 5: Avaliação de resultados;
- Fase 6: Aperfeiçoamento organizacional.

Recomendamos que a implementação seja realizada ao longo de 6 meses para sincronizá-la com momentos de planejamento e replanejamento estratégico da SECTI. Idealizamos a sua implementação através de uma colaboração próxima entre SECTI e Programando o Futuro, exigindo atuação próxima de coordenadores de eixo, gestores da Programando o Futuro e gestores da SECTI. Estimamos que o primeiro ciclo de aplicação seja o mais demorado, uma vez que as partes envolvidas terão que se acostumar com os novos instrumentos de estruturação de medição. Acreditamos, no entanto, que a velocidade de uso e os ciclos de avaliação se tornarão mais rápidos e maduros à medida em que todos se familiarizarem com as novas convenções.

Enfatizamos, ainda, que os processos descritos também espelham práticas informais que observamos em ciclos mensais de avaliação (por exemplo, criar uma lista de dados

para ser incluídos em prestações de conta futuras). Esse espelhamento é o que confere uma natureza mais intuitiva aos passos que propomos: estruturamos práticas já em desenvolvimento com a sofisticação de princípios de GQM+Strategies e uma visão mais holística do programa Sukatech.

Fase 1 - Formalização do sistema de medição

- **Esforço:** Inicialmente alto, progressivamente mais baixo;
- **Duração estimada:** 1 a 2 semanas;
- **Esforço estimado:**
 - Reuniões com gerentes, coordenadores, e gestores;
 - Organizações de grupos de discussão por eixo;
 - Preenchimento de modelos formais;
 - Uso dos cartões instrucionais.
- **Recomendações específicas:** Deve ser implementada em momentos de planejamento ou replanejamento estratégico, e focada em estabelecer sistemas de medição significativos, mas enxutos. A qualidade semântica das métricas deve ser a maior prioridade das discussões, e não a criação de uma quantidade expressiva de métricas.

Os gestores do programa Sukatech farão o preenchimento dos três modelos adaptados propostos — Objetivo Organizacional, Objetivo GQM, Modelo de Medição — para todos os objetivos aspiracionais criados através do *framework* OKR. Recomendamos que essa atividade seja realizada em grupos durante uma semana de planejamento estratégico, onde cada grupo ficará encarregado de fazer a modelagem para um dos eixos do programa Sukatech. Indicamos, ainda, que grupos sejam organizados de acordo com o nível de conhecimento de estratégias a serem empregadas na realização de cada meta do programa e o nível de relacionamento de cada um com as suas operações diretas.

Idealizamos o uso dos cartões instrucionais para auxiliar os grupos de foco no preenchimento dos modelos formais. Recomendamos que uma pessoa do grupo fique encarregada da leitura dos cartões e da mediação da discussão, enquanto outra se encarrega de consolidar as discussões no preenchimento efetivo dos modelos. Estimamos que grupos de foco com grande domínio do contexto organizacional sejam capazes de preencher os modelos propostos para todos os eixos do programa em 1 a 2 semanas. Uma vez formalizados, acreditamos que o esforço necessário para aperfeiçoá-los ou preenchê-los novamente será menor.

Fase 2 - Avaliação de compatibilidade

- **Esforço:** Inicialmente alto, progressivamente mais baixo;
- **Duração estimada:** 2 a 3 dias;
- **Esforço estimado:**
 - Reuniões com gerentes, coordenadores, e gestores;
 - Organizações de grupos de discussão por eixo;
 - Mapeamento de dados.
- **Recomendações específicas:** Deve ser realizado em momentos de planejamento ou replanejamento estratégico, ou no momento de introdução de uma nova métrica.

Indicamos a realização de uma análise das métricas criadas através dos modelos de medição levando em consideração os processos e sistemas do programa Sukatech. Recomendamos que os gestores mapeiem onde e como os dados de interesse são coletados em suas operações — isto é, o sistema e o processo de origem para os dados que serão usados para o cálculo das métricas. Por exemplo, se queremos avaliar o tempo médio para matrícula em cursos de capacitação a partir do formulário de interesse divulgado no site do programa Sukatech, podemos criar a seguinte tabela:

Tabela 11 – Exemplo de relacionamentos entre métricas, dados, processos e sistemas

Métrica de interesse	Tempo médio para matrícula a partir do formulário
Dados relacionados à métrica	Data de declaração de interesse Data de matrícula do estudante
Processo de origem	Preenchimento de formulário de interesse Matrícula de estudantes
Sistema de origem	Google Forms Google Drive

Fonte: Elaborado pelos autores.

Acreditamos que, em algumas circunstâncias, as métricas desejadas não tenham uma origem clara. Recomendamos que o processo descrito seja acompanhado por pessoas com grande domínio dos processos-chave de cada eixo, e que gestores e especialistas avaliem a viabilidade da aplicação de métricas de origem desconhecida. Métricas que não podem ser rastreadas nos processos e sistemas do programa devem ser descartadas por não serem compatíveis com as operações. Estimamos que essa fase tenha uma duração de 2 a 3 dias.

Fase 3 - Adequação de processos de coleta

- **Esforço:** Variável, dependente da quantidade de novas coletas introduzidas e complexidade de adaptação;
- **Duração estimada:** Variável, também dependente da quantidade de novas coletas introduzidas e complexidade de adaptação;
- **Esforço estimado:**
 - Reuniões com gerentes, coordenadores, e gestores;
 - Adequação de sistemas.
- **Recomendações específicas:** Deve ser realizado com o apoio de pessoas familiares com o processo de consolidação de dados.

Os coordenadores e executores dos processos de interesse — isto é, os processos em que são coletados os dados relevantes para as métricas — devem ser notificados sobre a sua inclusão em processos de avaliação. Coordenadores e executores devem executar as suas atividades visando facilitar o rastreamento de dados para as medições desejadas. Estimamos que essa fase não deverá ter grandes impactos na maneira como o programa opera a não ser que dados específicos comecem a ser rastreados a partir dessa comunicação. Caso isso ocorra, os impactos na operação podem variar conforme a origem dos dados e a complexidade envolvida no seu rastreamento.

No entanto, como observamos que procedimentos semelhantes já ocorreram no programa Sukatech, acreditamos que a implementação dessa fase após a execução das fases anteriores trará mais estrutura e clareza às comunicações entre SECTI e Programando o Futuro.

Fase 4 - Consolidação de resultados

- **Esforço:** Variável, dependente do grau de manualidade do sistema;
- **Duração estimada:** Variável, dependente do grau de manualidade do sistema;
- **Esforço estimado:**
 - Reuniões com gerentes, coordenadores, e gestores;
 - Validação, normalização e higienização de dados;
 - Geração de planilhas e relatórios.
- **Recomendações específicas:** Pode ser facilitada com o apoio de sistemas de software na gestão de eixos e/ou automações.

Os coordenadores de eixo consolidarão os resultados das operações do eixo seguindo protocolos e procedimentos já estabelecidos. Recomendamos, no entanto, que esses coordenadores apliquem os modelos de medição durante o processo de consolidação do seu eixo individual e elaborem relatórios baseados nos objetivos de medição que foram estabelecidos por eles em colaboração com os gestores do programa. A indicação da geração de relatórios a partir da consolidação dos resultados é motivada pela necessidade de comunicação rápida e detecção antecipada de problemas.

Estimamos que essa fase exigirá um maior esforço dos coordenadores de eixo, exigindo algumas horas de atenção todo mês. No entanto, acreditamos que a propagação de objetivos de medição da gestão do programa para os níveis de operação fará com que as principais perguntas dos gestores sejam respondidas com mais rapidez. Idealizamos essa fase como uma maneira de detectar problemas e facilitar a comunicação de resultados.

Fase 5 - Avaliação de resultados

- **Esforço:** Variável, dependente da quantidade de dados e relatórios recebidos;
- **Duração estimada:** Variável, dependente da qualidade de relatórios e consolidação de dados;
- **Esforço estimado:**
 - Reuniões com gerentes, coordenadores, e gestores;
 - Leitura de planilhas e relatórios.

Os coordenadores e gestores utilizarão os objetivos organizacionais estabelecidos para realizar comparações entre os resultados alcançados durante o período e o dimensionamento proposto pelo objetivo organizacional. A partir dessa comparação, eles devem responder às seguintes perguntas:

- Qual é o estado atual do objetivo?
 - Estamos progredindo?
 - Estamos estagnados?
 - Estamos regredindo?
- O que pode ter influenciado os resultados observados?
 - Se estamos progredindo a um ritmo acima do esperado, o que nos ajudou?
 - Se estamos estagnados ou regredindo, o que nos atrapalhou?

Recomendamos conversas de ajuste com as equipes operacionais caso seja detectado uma estagnação ou regressão. Acreditamos que essa avaliação não tomará tempo adicional das operações do programa, uma vez que momentos de avaliação já são parte da sua rotina avaliativa.

Fase 6 - Aperfeiçoamento organizacional

- **Esforço:** Médio;
- **Duração estimada:** 1 semana;
- **Esforço estimado:**
 - Reuniões com gerentes, coordenadores, e gestores;
 - Revisão de objetivos organizacionais, objetivos GQM e modelos de medição.

Por fim, recomendamos que os objetivos organizacionais, objetivos GQM e modelos de medição sejam revisitados e revisados com a mesma frequência que os objetivos estabelecidos via OKR. Recomendamos que os gestores respondam às seguintes perguntas:

1. Para os objetivos organizacionais:
 - a) Nosso objetivo organizacional ainda é realista?
 - b) Nosso objetivo organizacional ainda é alcançável?
2. Para os objetivos GQM:
 - a) Estamos analisando os objetos certos?
 - b) Estamos focando na coisa certa?
3. Para modelos de medição:
 - a) O que se tornou relevante para a nossa análise desde a última revisão?
 - b) O que não é mais relevante para a nossa análise desde a última revisão?

Viabilização de outros objetivos específicos do Eixo Transversal

Acreditamos que a nossa aplicação enxuta de princípios e modelos baseados em GQM+Strategies será uma grande viabilizadora do objetivo específico M11OE6 - Desenvolvimento de um Dashboard (BI) para acompanhamentos de dados quantitativos. Os modelos propostos criarão um extenso corpo de conhecimento sobre os processos de medição do programa Sukatech, e esse conteúdo poderá ser usado para criar painéis de observação baseados nos modelos de medição criados por coordenadores e gestores.

3 Conclusão

A riqueza do ambiente das operações do programa Sukatech é solo fértil para a concepção e aplicação de soluções técnicas de todos os níveis de complexidade tecnológica. Acreditamos que as propostas técnicas listadas pelos objetivos específicos do Eixo Transversal - Avaliação e por nosso conjunto de soluções consideradas é capaz de dar origem a outros projetos de residência técnica no Estado de Goiás e no território brasileiro como um todo. Apresentamos as ideias mais promissoras abaixo para impulsionar trabalhos futuros neste domínio.

3.1 Sugestões para trabalhos futuros

3.1.1 Documentação e análise aprofundada de processos operacionais

- **Prioridade:** Alta;
- **Dependências:** Nenhuma;
- **Modo de aplicação recomendado:** Gradual, por eixo operacional;
- **Duração estimada:** 6 meses;
- **Esforço estimado:**
 - Entrevistas aprofundadas com funcionários e colaboradores da Programando o Futuro e SECTI;
 - Mapeamento e modelagem de processos;
 - Validações com alta frequência.
- **Recomendações específicas:** Deve ser realizado por uma equipe disponibilidade para visitas às sedes em Goiânia e Senador Canedo e com conhecimentos em gerenciamento de processos.

Recomendamos a documentação aprofundada de todos os processos operacionais e gerenciais do programa Sukatech, registrando a forma atual de tais processos (*as is*) juntamente ao seu estado desejado (*to be*), classificando-os de acordo a sua maturidade de implementação através da análise da distância entre estado *as is* e estado *to be*.

Essa solução pode ser viabilizada e executada gradualmente — tendo como alvo um grande eixo por vez —, paralelamente ou como parte de outras frentes de trabalho (por

exemplo, como forma complementar de elicitação de requisitos para sistemas de software). Sucessivas visitas técnicas imersivas são essenciais para o desenvolvimento desta solução, portanto, recomendamos esta iniciativa para equipes que possam atuar nos horários de operação do programa.

Para atender ao escopo completo do programa Sukatech em uma iniciativa única, recomendamos um acompanhamento mínimo de 6 meses para capturar variações de pico de atividades. Acompanhamentos reduzidos por eixo devem considerar momentos específicos de pico de atividades para uma coleta mais diversa e representativa de informações.

Por exemplo, a documentação dos elementos básicos do Eixo 1 - Cadeia Produtiva e Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo poderia ser realizada em 2 a 3 semanas. Para uma documentação detalhada, robusta, estimamos um acompanhamento de 8 a 12 semanas (2 a 3 meses), considerando ciclos de observação, entrevistas, validação dos modelos e ajustes. Em caso de restrição de acesso ao sistema, falta de agenda dos operadores ou ausência de registros históricos, esse prazo se estende. As atividades desenvolvidas e executadas pelo Eixo 3 - Educação Ambiental serão capturadas com mais precisão em um período em que todos os tipos de ações educacionais são planejados e executados.

Para o desenvolvimento de iniciativas mais dinâmicas e otimizadas, recomendamos a execução gradual desta solução como processo complementar ao desenvolvimento de outras soluções.

3.1.2 Estruturação tecnológica de eixos de operação

- **Prioridade:** Alta;
- **Dependências:** Documentação e análise aprofundada de processos operacionais;
- **Modo de aplicação recomendado:** Priorizando a estruturação do Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo;
- **Duração estimada:** 6 a 12 meses;
- **Esforço estimado:**
 - Entrevistas aprofundadas com funcionários e colaboradores da Programando o Futuro e SECTI;
 - Mapeamento e modelagem de processos;
 - Estudo de sistema de pastas e planilhas no Google Drive;
 - Estudo de código-fonte do software de gestão centralizada;
 - Estudo de possíveis soluções tecnológicas disponíveis no mercado;
 - Validações com alta frequência.

- **Recomendações específicas:** Deve ser realizado por uma equipe disponível para visitas às sedes em Goiânia e Senador Canedo e com conhecimentos em engenharia de software.

Cogitamos realizar a especificação e desenvolvimento de módulos ou sistemas independentes de software atendendo a requisitos e necessidades para estruturação e rastreamento das atividades do Eixo 1 e 2.

Reestruturações para o Eixo 1 devem contemplar desejos reportados pelo objetivo específico M11OE1 - Aperfeiçoamento da ferramenta de gestão utilizada pela Programando o Futuro e envolver estudos sobre sistema. Recomendamos que a equipe que deseje implementar essa solução tenha em sua composição pessoas experientes em estudos e documentação de código-fonte, e priorize partes dos processos do Eixo 1 que atualmente são desenvolvidas através do controle de planilhas e pastas no Google Drive. No entanto, julgamos que a captura de dados não rastreados pelo sistema de gestão do Eixo 1 não seja tão prioritária quanto a estruturação tecnológica completa do Eixo 2, estabelecido como eixo com maior grau de manualidade das operações do programa Sukatech.

Durante nosso acompanhamento, ouvimos conversas sobre o desenvolvimento de módulos específicos para o Eixo 2 no sistema de logística já utilizado pela Programando o Futuro. No entanto, acreditamos que um sistema independente para o Eixo 2 seja mais adequado. O principal motivo é a fraca sobreposição entre os dados do Eixo 2 e os do Eixo 1, o que favorece a criação de uma solução separada, proporcionando melhor organização, controle de acesso e maior liberdade para personalizações. Isso permitirá o desenvolvimento de um sistema que atenda de forma mais precisa às particularidades do eixo de capacitação do programa Sukatech.

Um sistema de software para o Eixo 2 deve contemplar a gestão dos alunos e todos os artefatos relacionados à aulas, notas e documentos. Dessa forma, é perceptível que o escopo é separado do sistema atual, o qual aborda o gerenciamento da logística, e por isso é necessário estar desacoplado em um novo sistema.

Destacamos, também, que um caminho possível é o de utilização de um sistema de software *off-the-shelf*. Essa abordagem provê uma revalidação de processos, dados, lógica do banco de dados e a documentação *end-to-end* que pode ser apoiada pela reaproveitamento de grande parte das funcionalidades por meio do uso de sistemas de código aberto como o Open edX.

3.1.3 Automação de processos operacionais

- **Prioridade:** Média;
- **Dependências:**

- Documentação e análise aprofundada de processos operacionais;
- Estruturação tecnológica de eixos de operação.
- **Modo de aplicação recomendado:** Gradual, por eixo operacional;
- **Duração estimada:** 2 a 3 meses;
- **Esforço estimado:**
 - Mapeamento e modelagem de processos;
 - Estudo de possíveis soluções tecnológicas;
 - Validações com alta frequência.
- **Recomendações específicas:** Deve ser realizado por uma equipe com disponibilidade para visitas às sedes em Goiânia e Senador Canedo e com conhecimentos em elicitação de requisitos, gerenciamento de processos, banco de dados e automação.

Dentro do contexto dos problemas explorados por este trabalho, cogitamos duas soluções de automação:

- Automação do processo de criação de planilhas de eixo através do uso de scripts conectados às APIs dos sistemas utilizados pela Programando o Futuro e/ou soluções de automação robótica de processos (RPA);
- Automação do processo de consolidação de planilhas de eixo em uma planilha única para a prestação de contas mensal com a SECTI através do uso de scripts e/ou soluções de RPA.

Tais soluções podem mitigar dores imediatas — consolidações manuais, imprecisão e disformidade de dados — ao mesmo tempo que se conectam com evoluções futuras para a prestação de contas do programa Sukatech. Soluções que envolvem automação robótica de processos podem se adequar ao estado misto de operações com sistemas de software especializados e sistemas manuais estruturados através do Google Drive. Soluções que envolvem o uso de APIs, no entanto, dependem de uma profunda compreensão do sistema de gestão centralizado operado pela Programando o Futuro e da adoção de sistemas de software em outros eixos de operação.

Para os dois processos citados — consolidação de dados e de planilhas —, acreditamos que o investimento em um projeto que construa APIs seja mais resiliente: soluções mais complexas que busquem aperfeiçoar esses processos em seu estado atual podem ter uma vida útil muito curta para justificar o tempo e o esforço necessário para desenvolvê-la (2 a 3 meses).

Outras automações podem e devem ser consideradas para as operações do programa Sukatech. No entanto, recomendamos que automações ou outras formas de otimização de processos sejam estudadas e executadas após a análise e documentação de seu estado atual e estado idealizado.

3.1.4 Aperfeiçoamentos na área de ciência de dados

- **Prioridade:** Baixa;
- **Dependências:**
 - Documentação e análise aprofundada de processos operacionais;
 - Reestruturação tecnológica de eixos de operação.
- **Modo de aplicação recomendado:** Gradual, por eixo operacional;
- **Duração estimada:** 3 a 4 meses;
- **Esforço estimado:**
 - Estudo de possíveis soluções tecnológicas;
 - Validações com alta frequência.
- **Recomendações específicas:** Deve ser realizado por uma equipe com conhecimentos em ciência de dados.

Observamos um desejo de evolução de iniciativas de ciência de dados dentro do programa Sukatech. Por isso, consideramos duas soluções relacionadas:

- Normalização e enriquecimento de dados coletados através do cruzamento desses dados com bancos de dados abertos (por exemplo, Wikidata) através da utilização do software OpenRefine;
- Sofisticação da análise de dados do programa Sukatech através da mineração de dados, empregando técnicas de análise de sentimentos e análise de agrupamento de dados com Python.

A solução de normalização e enriquecimento de dados surge como resposta às dores relacionadas a dados inconsistentes e disformes. Inspirados por experiências anteriores com grandes planilhas na administração pública, sugerimos o software gratuito e de código aberto OpenRefine como o meio ideal para esses processos e operações. Encorajamos, no entanto, que iniciativas futuras explorem soluções tecnológicas equivalentes ou complementares,

comparando-as entre si e escolhendo as mais adequadas para o contexto do programa Sukatech.

A solução de mineração de dados se relaciona com a presença de dados não-estruturados entre os dados coletados pelo programa Sukatech, dos quais destacamos os comentários, críticas e sugestões deixadas por estudantes sobre cursos de capacitação. No entanto, consideramos essa solução não-prioritária em relação às demais soluções propostas, posicionando-a como solução oportuna e complementar a outros projetos que envolvam análise de dados.

Recomendamos que iniciativas de ciência de dados sejam executadas por equipes já familiarizadas com essa disciplina. Acreditamos que iniciativas de normalização e enriquecimento de dados podem ser desenvolvidas paralelamente ou como iniciativas complementares às iniciativas de automação de processos. Por fim, estimamos que tais iniciativas possam ser desenvolvidas ao longo de 3 a 4 meses.

3.2 Trabalho desenvolvido em perspectiva

Encaramos o nosso trabalho como um trabalho de base para outros trabalhos de apoio ao programa Sukatech. Este é um importante primeiro passo para aumentar a robustez da operação e da gestão do programa, mas reconhecemos que a curta janela de atuação da equipe de residência técnica autora deste documento deixa muitas perguntas para serem feitas e muitas respostas para serem descobertas.

Acreditamos, no entanto, que a nebulosidade de alguns aspectos do programa (como detalhamentos profundos de operação) é oportuna para propor soluções sistêmicas, facilmente adaptáveis e expansíveis. É a partir dessa motivação que propomos uma aplicação enxuta de modelos e princípios baseados na abordagem GQM+Strategies como complementação ao *framework* OKR, estabelecida como um casamento entre as perspectivas da engenharia de software e de sistemas de informação.

Destacamos que a literatura acadêmica em português sobre GQM+Strategies é escassa, e a literatura em língua inglesa é limitada. Dentre todos trabalhos desenvolvidos com aplicações de GQM+Strategies que encontramos, apenas um atua na intersecção entre GQM+Strategies e OKR: *Combining GQM+Strategies and OKR - Preliminary Results from a Participative Case Study in Industry* de [Trinkenreich et al. \(2019\)](#). Adicionalmente, os autores deste artigo indicam os seus estudos são uma iniciativa única que necessita de testes em maior escala.

A nossa abordagem se diferencia de [Trinkenreich et al. \(2019\)](#) pela criação e emprego de cartões instrucionais e pelo caminho de implementação proposto. Ela também é mais focada na estruturação de uma governança de dados e na gestão de informações

relevantes para a tomada de decisão, preocupando-se em estudar a viabilidade de aplicação de métricas ao mapear pontos de coleta de dados, conectando-as a processos e sistemas e identificando os responsáveis por sua guarda. Enxergamos nessa exclusividade uma grande oportunidade de continuar criando ferramentas inovadoras inéditas no cenário mundial com potencial abrangência em todos os setores produtivos.

Reforçamos, ainda, que deixamos alguns aspectos de nossa aplicação intencionalmente não definidos como maneira de oferecer uma aplicação flexível. Desejamos incentivar um emprego criativo e sem limites do nosso trabalho, completamente aberto a melhoras e modificações. Esperamos que o material produzido por nós e outros colaboradores do programa Sukatech inspirem e impulsionem as iniciativas que consideramos e tantas outras que não identificamos neste momento.

Referências

- ALVES, H. Sukatech vence prêmio nacional de inovação em políticas públicas. 2024. Disponível em: <<https://agenciakoradenoticias.go.gov.br/136032-sukatech-vence-premio-nacional-de-inovacao-em-politicas-publicas>>. Citado na página 5.
- BASILI, V. et al. *Aligning Organizations Through Measurement: The GQM+Strategies Approach*. [S.l.]: Springer International Publishing, 2014. ISSN 2193-8202. ISBN 9783319050478. Citado 3 vezes nas páginas 51, 52 e 53.
- FENTON, N.; BIEMAN, J. *Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, Third Edition*. 3rd. ed. USA: CRC Press, Inc., 2014. ISBN 1439838224. Citado na página 54.
- FRERE-JONES, S. *Ambient Genius*. 2015. Disponível em: <<https://www.newyorker.com/magazine/2014/07/07/ambient-genius>>. Citado na página 58.
- GOIÁS. *Institui o Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos – SUKATECH, No Âmbito Da Administração Direta, Autárquica e Fundacional Do Poder Executivo, a Ser Administrado Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação – SEDI*. 2020. Disponível em: <https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103442/decreto-9718>. Citado na página 5.
- ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering—Measurement process. *ISO/IEC/IEEE 15939:2017(E)*, p. 1–49, 2017. Citado na página 54.
- MUNCH, J. et al. Experiences and Insights from Applying GQM+Strategies in a Systems Product Development Organisation. In: *2013 39th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications*. Santander, Spain: IEEE, 2013. p. 70–77. ISBN 978-0-7695-5091-6. Citado na página 51.
- SECTI. *Plano de Trabalho do Programa Sukatech*. 2022. Citado 7 vezes nas páginas 5, 7, 23, 24, 25, 27 e 29.
- SECTI. *Programa Sukatech Vence Prêmio Goiás Sustentável 2023*. 2023. Disponível em: <<https://goias.gov.br/inovacao/programa-sukatech-vence-premio-goias-sustentavel-2023/>>. Citado na página 5.
- SECTI. *Programa Sukatech*. 2025. Disponível em: <<https://goias.gov.br/inovacao/programa-sukatech/>>. Citado na página 5.
- TRINKENREICH, B. et al. Combining GQM+Strategies and OKR - Preliminary Results from a Participative Case Study in Industry. In: FRANCH, X.; MÄNNISTÖ, T.; Martínez-Fernández, S. (Ed.). *Product-Focused Software Process Improvement*. Cham: Springer International Publishing, 2019. v. 11915, p. 103–111. ISBN 978-3-030-35332-2 978-3-030-35333-9. Citado 2 vezes nas páginas 50 e 74.
- WODTKE, C. *Introduction to OKRs*. 2016. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/content/introduction-to-okrs/>>. Citado na página 50.

Apêndices

APÊNDICE A – Modelos de Processos do Eixo 1 - Cadeia Produtiva

Figura 30 – Modelo de Processo de Coleta de Materiais

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 31 – Modelo de Processo de Triagem

Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE B – Modelos de Processos do Eixo 2 - Capacitação e Empreendedorismo

Figura 32 – Modelo de Processo de Matrícula

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 33 – Modelo de Decisão de Certificação de Estudantes

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 34 – Fluxo de Verificação de Condições para Certificação

Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE C – Modelos de Processos do Eixo 3 - Educação Ambiental

Figura 35 – Modelo de Processo para Gincana nas Escolas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 36 – Modelo de Subprocesso de Elaboração de Roteiro de Ação Pedagógica

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 37 – Modelo de Subprocesso de Modelagem de Campanha Ambiental

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 38 – Modelo de Processo para Caravanas de Descarte

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 39 – Modelo de Subprocesso de Planejamento de Caravana de Descarte

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 40 – Modelo de Processo para Capacitação Institucional

Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE D – Modelos de Processos do Eixo Transversal - Avaliação

Figura 41 – Modelo de Processo para Prestação de Contas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Anexos

ANEXO A – Termo de Renúncia

Figura 42 – Termo de Renúncia

TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE BENS DESTINADOS AO PROGRAMA SUKATECH

A/O _____ (órgão detentor do bem), em atendimento ao disposto no artigo 7º da Instrução Normativa Intersecretarial nº 02/2021, renuncia ao direito de propriedade dos bens da listagem constante do anexo I deste termo, em razão de impossibilidade ou inconveniência de transferência, leilão ou doação, já que os bens tratam-se de equipamentos eletroeletrônicos destinados ao Programa Sukatech, que tem a finalidade de apoiar o descarte correto e sustentável de equipamentos, materiais e bens de informática da administração pública estadual e proporcionar acesso público e gratuito às Tecnologias da Informação e Comunicação, por intermédio das Estações de Metarreciclagem, dos Pontos de Inclusão Digital e dos Polos de Formação e de Economia Circular. Sugerimos o deferimento da inutilização e/ou abandono dos bens conforme exposto, e declaramos que os bens serão inutilizados/abandonados, em consonância com a sistemática ambiental que rege a matéria, asseverando ainda que as informações aqui prestadas são verídicas e não buscam incorrer em desvio de finalidade.

(Nome do servidor)

MEMBRO DA COMISSÃO

ANEXO B – Termo de Responsabilidade

Figura 43 – Primeira Página do Termo de Responsabilidade

TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS

ITEM	Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO
1		
2		
3		

Dados do Servidor do Órgão de Origem/Unidade Administrativa

Órgão/unidade Administrativa:	
Servidor:	
Cargo:	
Lotação:	
Contato:	
E-mail:	
Processo SEI:	
Endereço para recolhimento:	
Data do recolhimento:	

DECLARO, que os bens arrolados acima foram entregues, por mim, ao Parceiro Privado.

Assinatura do Servidor do Órgão de Origem/Unidade Administrativa

CPF:

Figura 44 – Segunda Página do Termo de Responsabilidade

Dados do Parceiro Privado que realizou a coleta e transporte dos bens móveis passíveis de acondicionamento e/ou reciclagem ao Centro de Recondicionamento

Empresa:	
Funcionário:	
Cargo:	
Contato:	
E-mail:	
Volume recolhido	
Data do recolhimento	

DECLARO, que os bens arrolados acima foram devidamente recebidos por mim e estão sob minha responsabilidade, devidamente armazenados no Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC, localizada na Escola do Futuro José Luiz Bittencourt - Goiânia.

Assinatura do Parceiro Privado

CPF:

ANEXO C – Modelo de autorização de responsável legal

Eu, _____, portador (a) do R.G. nº _____, órgão emissor _____, CPF nº _____, residente e domiciliado na _____, bairro _____, CEP _____, cidade _____, estado _____, telefone _____, e-mail _____, responsável legal (parentesco) _____, do (a) estudante _____, portador (a) do R.G. nº _____, órgão emissor _____, CPF nº _____, data de nascimento _____. Autorizo a sua participação no Curso de _____, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo programa SukaTech.